

LE RISQUE SANTÉ-CLIMATIQUE AU TRAVAIL EN AMAZONIE (ALTAMIRA)

CLISEVE®

CLIMAT, SANTÉ, TRAVAIL

Rapport de synthèse **CLISEVE® Altamira, Amazonie - Brésil - 2025**

Jean-François Véran
Sarah Beatriz Oliveira do Nascimento

Études CLISEVE®
Revue *Climat, Santé et Travail*
n° 03 – ISSN 3075-8424
Rio de Janeiro - Paris

LAPA
RESEARCH

Croissance bleue

RAPPORT DE SYNTHÈSE

CLISEVE© Altamira, Amazonie - Brésil - 2025

CHERCHEUR PRINCIPAL

Jean-François Véran

Professeur d'anthropologie à l'Université fédérale de Rio de Janeiro (PPGECC-UFRJ)
Directeur du LAPA-Research – Laboratoire d'anthropologie appliquée

COORDINATRICE DE TERRAIN

Sarah Beatriz Oliveira do Nascimento

Sociologue (IESP/UERJ)

INSTITUTIONS PARTENAIRES

LAPA-Research – Laboratoire d'anthropologie appliquée

Protocole de l'étude CLISEVE© co-développé par Jean-François Véran, directeur.
Site : www.lapa-research.com

Croissance bleue

Croissance bleue

Protocole de l'étude CLISEVE© co-développé par Caroline Véran, Directrice de l'Agence de responsabilité sociétale des entreprises Croissance bleue.
Site : www.croissancebleue.com

EHESS – Projet CONTER

Conflits territoriaux sur les fronts d'expansion agricole (Amazonie brésilienne) : violences, expulsions et domination politique.
Coordination générale : Véronique Boyer (EHESS/CNRS – France)
Site : <https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE41-0021>

INSTITUTIONS COLLABORATRICES

Contributeurs de données

Institutions publiques et organismes gouvernementaux

Secretaria Municipal de Saúde de Altamira

DEMUTRAN
(Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Altamira)

FUNAI
(Fundação Nacional dos Povos Indígenas)

D-SEI
(Distrito Sanitário Especial Indígena)

Pará Paz

SEMOVI
(Secretaria Municipal de Obras e Viação – Agentes de limpeza pública)

Instituições de formação et de recherche

Etnodiversidade UFPA

Engenharia Florestal - UFPA
(Universidade Federal do Pará)

Escola Municipal Belo Monte - Vila Belo Monte
(História, Geografia, Meio Ambiente)

Escola Municipal José Porfírio - Ilha da Ressaca

Organisations syndicales et professionnelles

Colônia de Pescadores de Altamira

CEREST
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)

SIRALTA
(Sindicato Rural de Altamira)

Sindicato da Agricultura Familiar

Associações locais et communautaires

Associação Ilha da Ressaca

Associação Ilha da Fazenda

Associação Jatobá

Mães do Xingu

Secteur privé

Manserv

Équipe de Recherche

Emelly Karine da Silva e Silva, Marcos Antonio Araújo do Monte, Maria Clara Mauad Pessoa, Henrique Labres da Silva, Gustavo Gadelha da Silva, Giuliana dos Santos Coelho, Mayender Santana de Souza, Charles de Souza Oliveira, Edizangela Alves Barros, Jaiara Luyse Sá Menezes

Équipe d'Appui

Travailleuse Sociale: Málaque Mauad
Psychologue: Tatiana de Souza Nascimento Galvão

Appui financier

Remerciements

L'équipe CLISEVE© Altamira exprime sa profonde gratitude à l'ensemble des travailleurs et travailleuses en plein air d'Altamira, dont la participation et les expériences ont été essentielles à la construction de ce savoir collectif.

À PROPOS

CLISEVE©
Climat. Santé. Travail

CLISEVE© (Climat, Santé, Travail) est une plateforme internationale indépendante dédiée à la compréhension et à la prévention des impacts du changement climatique sur la santé au travail et l'organisation des activités.

Face à l'intensification des stress climatiques, elle met en lien les expertises scientifiques, les acteurs du monde du travail et les décideurs, pour produire des connaissances utiles à l'action, renforcer la résilience des organisations et protéger la santé des travailleurs.

Son approche repose sur le concept de "risque santé-climatique au travail", qui relie santé, climat et responsabilité sociale. En intégrant ce facteur aux politiques de santé-sécurité au travail, CLISEVE© met en lumière l'interdépendance entre la santé des personnes, l'adaptation des pratiques, et la durabilité des filières et des territoires.

Les études et les solutions de CLISEVE© s'appuient sur :

- des études de terrain,
- des données sociales et environnementales,
- des analyses interdisciplinaires,
- de la coordination de parties prenantes

pour identifier les situations à risque et proposer des solutions concrètes, adaptées aux métiers, aux filières et aux contextes locaux.

Son objectif : accompagner les transformations nécessaires pour bâtir des environnements de travail plus sûrs, plus justes et plus durables face aux défis climatiques.

LES CO-FONDATEURS DE CLISEVE©

"CLISEVE© propose un cadre commun pour comprendre, prévenir et agir face au risque santé-climatique au travail, en fédérant les acteurs économiques, sociaux et institutionnels".

Caroline Vérant

Fondatrice-dirigeante de Croissance Bleue, co-fondatrice de CLISEVE©. Caroline accompagne les entreprises dans la mise en place de stratégies à impact positif, conciliant robustesse économique et durabilité.

"À l'ère de l'intelligence artificielle, la production de données de première main est un atout stratégique inestimable".

Jean-François Vérant

Professeur d'anthropologie à l'Université fédérale de Rio de Janeiro (PPGECC-UFRJ)-Directeur du LAPA-Research - Laboratoire d'anthropologie appliquée. Co-fondateur de CLISEVE©

Sommaire

- **08 QUI SONT LES TRAVAILLEURS EN PLEIN AIR ?**
Profil et secteurs - Dimensions sociales et identitaires - Structure de vulnérabilité.
- **11 PERCEPTION ET IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE TRAVAIL**
Mémoire environnementale - Variations par métier - Perception partagée - Comparaison internationale.
- **13 IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE TRAVAIL**
Changements observés - Co-impacts - Corps et adaptation - Chaleur et rendement - Outils et matières - Transport exposé.
- **17 SANTÉ ET CLIMAT**
Saison sèche 2024 : polyexposition et "point limite" - différences entre secteurs - Des vulnérabilités surtout sociales - Perception et symptômes : un même signal.
- **20 SANTÉ MENTALE ET RISQUE SANTÉ-CLIMATIQUE**
Profil et vulnérabilités sociales - Identités communautaires - Solastalgie et éco-anxiété - Groupes plus exposés - Topologie de la vulnérabilité émotionnelle (zone grise, noyau en détresse, mieux portants).
- **25 QUAND L'USURE CLIMATIQUE POTENTIALISE LA VIOLENCE**
Violence et territoires à Altamira : une continuité historique - trois régimes de violence (territorial systémique / structurel foncier / urbain cumulatif) - Distribution - Violence et éco-anxiété.
- **28 ABANDON D'ACTIVITÉ : LE SIGNAL ROUGE DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE**
Abandon d'activité : chaleur, fatigue, précarité - Facteurs sociaux et émotionnels - Métier, territoire et résilience. - Solastalgie et persistance des métiers ruraux.
- **30 DU BON SENS AUX DEMANDES D'ACTION : CLIMAT ET CONSCIENCE SANITAIRE**
Santé au travail : besoins vitaux, écarts d'accès, rôle des institutions, émergence d'une conscience collective.
- **33 ALTAMIRA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COP30**
Accès aux droits vitaux - Convergences ODD - Résilience sociale-climatique - Dissonances : eau, égalité, services.
- **37 CINQ ACTIONS FACE AU RISQUE SANTÉ-CLIMATIQUE POUR ALTAMIRA**
Campagne municipale - Médiation sociale - Santé mentale et climat - Programme "Entreprises 90 jours" - Certification CLISEVE©.

INTRODUCTION

L'ÉTUDE CLISEVE© ALTAMIRA 2025

CLISEVE© *Altamira* est une étude de **sciences sociales appliquées**, construite à partir de l'expérience vécue du travail en plein air. Sa démarche repose sur un principe clair : considérer les perceptions, les symptômes et les savoirs situés des travailleurs comme des données fiables et les transformer en indicateurs opérationnels. Cet ancrage méthodologique s'inscrit dans la démarche du *Population Assessment Tool* développé et appliqué depuis 2012 par Jean-François Véran et LAPA-Research au sein de Médecins Sans Frontières, dont il reprend l'approche éthique et scientifique.

L'étude CLISEVE© Altamira produit des données de première main (evidence-based), dont l'objectif est de traduire l'expérience des travailleurs en indicateurs concrets pour la gestion du **risque santé-climatique au travail**. Elle associe engagement scientifique – échantillons représentatifs, méthodologie mixte (questionnaires, entretiens, observations de terrain), inclusion de populations difficiles d'accès, validation participative auprès des travailleurs et des institutions locales – et visée opérationnelle : produire des éléments directement mobilisables par les syndicats, les entreprises, les décideurs publics et bien-sûr les travailleurs eux-mêmes.

Le concept central de **risque santé-climatique au travail** qui sera développé au fil de cette étude ne remplace pas les approches biomédicales, météorologiques ou de santé et sécurité au travail : il ajoute un registre, une lecture du climat depuis l'intérieur du travail. *CLISEVE© Altamira* documente comment le changement climatique affecte les corps, les outils, les rythmes, la continuité de l'activité ou la santé mentale selon le vécu des personnes impliquées. Il fait le pont entre disciplines et dispositifs de gestion des risques en intégrant ce qui échappait jusqu'ici : perceptions situées, symptômes auto-référenciés, mécanismes de résilience et stratégies d'adaptation développées par les travailleurs eux-mêmes.

Ce point d'ancrage confère à l'étude *CLISEVE© Altamira 2025* un double positionnement. D'une part, dans le sillage de l'approche développée par Caroline Véran (Agence Croissance bleue), il relie santé, climat et responsabilité sociale des organisations ; d'autre part, il élargit le périmètre de la santé-sécurité au travail en y intégrant explicitement le facteur climatique, soulignant que santé des travailleurs, continuité productive, durabilité des filières et attractivité des territoires sont indissociables.

Ancrage scientifique et calendrier – vers la COP30

L'étude *CLISEVE© Altamira* s'inscrit dans le **projet ANR CONTER (ANR-21-CE41-0021)** – Conflits territoriaux sur les fronts d'expansion agricole (Amazonie brésilienne) : violences, expulsions et domination politique – dirigé par Véronique Boyer (EHESS/CNRS, France). À ce titre, la dimension climatique s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus large sur les dynamiques territoriales, sociales et politiques en Amazonie.

La publication initiale intervient en amont de la **COP30** (Belém, 2025) : elle vise à nourrir les débats sur la justice sociale, l'adaptation et la santé-travail, et à ouvrir, avec les partenaires d'Altamira, des ateliers de restitution *in situ* pour faire de la communauté d'exposition une communauté d'action. Elle entend ainsi articuler le diagnostic local avec les agendas globaux de gouvernance climatique.

Conduite d'un entretien sur les berges du fleuve Xingu. Crédit : Jean-François Véran. *CLISEVE© Altamira, 2025.*

 Ce document est un rapport de synthèse, extrait du rapport scientifique et opérationnel (210 p.).

ALTAMIRA : CARREFOUR AMAZONIEN ET TERRAIN D'EXPOSITION CLIMATIQUE

Altamira est une ville complexe. Carrefour de la Transamazonienne — tronçon Marabá–Altamira inauguré en 1972 —, elle située dans l'État du Pará au bord du fleuve Xingu. Elle est le centre administratif de la plus vaste municipalité du Brésil (**159 000 km²**) et compte 126.000 habitants. Elle a vu son urbanisation s'accélérer avec les afflux de main-d'œuvre liés aux chantiers successifs : la route, puis le barrage de **Belo Monte** (2011–2019, coût final estimé **42 milliards R\$,** env. 8 milliards €), présenté officiellement comme un « projet 100% brésilien ». Autour du noyau urbain se déploient des fronts agricoles — cacao particulièrement vulnérable aux sécheresses récentes — et des projets aurifères de grande envergure comme **Belo Sun** dont la concession est encore en dispute sur la base notamment des enjeux environnementaux.

Dans le même espace urbain et périurbain, **communautés indigènes, familles ribeirinhas** (riverains) de longue date sur le Xingu — parfois déplacées par les impacts — et **habitants des RESEX** (réserves extractivistes créées dans les années 1990 autour de l'extraction durable : noix du Pará, caoutchouc, fruits forestiers) convergent vers Altamira pour accéder aux services publics, aux débouchés économiques, aux démarches administratives et aux soins.

Sur le plan social, le barrage de Belo Monte a généré les **Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUC)** — relogements collectifs urbains — qui ont déplacé des milliers de familles depuis les rives inondées vers des ensembles périphériques, souvent décentrés et faiblement raccordés aux services essentiels. Conçus dans le cadre du Plan de base environnemental (**Plano Básico Ambiental, PBA**), qui devait anticiper, atténuer et compenser les impacts, ces reconfigurations ont redessiné la géographie sociale et les accès aux droits.

La dimension climatique accentue ces vulnérabilités. **La sécheresse exceptionnelle de 2024**, reconnue par les décrets municipaux n° 200/2024, 233/2024 et 249/2024, a abaissé de façon critique le niveau du fleuve Xingu, accentué la raréfaction des poissons déjà provoquée par le barrage, perturbé la navigabilité et l'approvisionnement en eau. Les plantations de cacao ont subi des pertes massives. Parallèlement, des brûlis mal maîtrisés se sont mués en incendies de grande ampleur, saturant la ville de fumées et compliquant la mobilité ; à l'inverse, les pluies intenses provoquent inondations et ruptures de circulation. Ces extrêmes climatiques en série sont venus directement impacter les conditions de travail.

DU RISQUE AU TRAVAIL AU RISQUE SANTÉ-CLIMATIQUE AU TRAVAIL

Les politiques brésiliennes de santé au travail (NR, PGR, RENAST) encadrent efficacement les risques dits « classiques » — accidents, intoxications, expositions chimiques, contraintes ergonomiques — mais n'identifient pas le climat comme catégorie de risque. L'étude **CLISEVE@ – Altamira** dresse ce constat et montre comment le changement climatique se traduit pourtant dans le travail par des indicateurs précis : symptômes corporels, détresse psychique, difficultés de mobilité, d'accès aux services, outils endommagés, ruptures d'approvisionnement, difficultés de stockage, désorganisation des rythmes, prises de risque dans l'exécution des tâches, pertes d'efficacité, de productivité et de sens du travail.

L'enjeu n'est pas de créer une catégorie supplémentaire, mais de démontrer que les travailleurs produisent, par leur expérience, un ensemble d'indicateurs qui complète et enrichit les instruments classiques de surveillance et d'action. Ce choix méthodologique implique de considérer non seulement le travail formel, mais aussi l'ample secteur informel, pour lequel les politiques de gestion des risques ne s'appliquent pas et dont les travailleurs se trouvent dès lors dans une situation de vulnérabilité accrue.

CLISEVE@ est à la fois une étude et une plateforme opérationnelle ; en conclusion, nous inviterons à s'y associer pour partager les indicateurs et outiller leur mise en œuvre (protocoles, ateliers, fiches) au service de l'action publique et privée.

En France, CLISEVE@ a ouvert la voie en 2024 avec une étude pionnière dans la filière viticole, distinguée par le Prix du Meilleur Projet Écoresponsable – Vinexposium Paris 2024. Il s'étend aujourd'hui à l'ensemble du secteur agricole français (2025–2028), dans une dynamique collective portée par les syndicats, les acteurs publics et privés, unis pour anticiper les impacts santé-climatiques au travail.

Un projet d'application a également été déposé pour les rives du lac Victoria (Homa Bay, Kenya), et un projet est à l'étude pour la ville de Rio de Janeiro.

MÉTHODOLOGIE

ÉCHANTILLON

- 899 répondants majeurs
- $\approx 3,3\%$ de la population active en plein air (IBGE 2023)
- Marge d'erreur : $\pm 3,2\%$ – niveau de confiance 95 %
- Professions couvertes : agriculture, pêche artisanale, construction, transport/livraison, commerce de rue, nettoyage urbain, orpaillage, services spécialisés

TRAITEMENT

- Validation en temps réel
- Analyses descriptives
- Corrélations (χ^2 , Fisher)
- Modèles multivariés (Stata/R)
- Seuil de significativité : $p < 0,05$

ÉQUIPE

- Coordination : deux chercheurs (UFRJ-UERJ)
- 10 chercheurs juniors d'Altamira (UFPA / UEPA / Serra Dourada) formés par la coordination
- Une psychologue et une travailleuse sociale ont assuré l'assistance, l'accompagnement et l'orientation des répondants en situation de difficulté.

COLLECTE DES DONNÉES

- Quantitative : questionnaires administrés en face-à-face (10–23 mars 2025) en centre-ville, périphéries difficiles d'accès (RUC, zones d'orpaillage, chantier de construction) et espaces de médiation (permanences de syndicat et d'association)
- Qualitative : 30 entretiens semi-directifs avec travailleurs, syndicats et institutions, réalisés en amont pour préparer l'étude et pendant la collecte des données pour contextualiser les résultats

DÉMARCHE PARTICIPATIVE

- Inclusion active des populations difficiles d'accès (zones d'orpaillage, chantiers du pont Belo Monte)
- Accords de participation avec syndicats, associations et institutions
- Restitution prévue aux acteurs locaux sous la forme d'ateliers
- Production de fiches professionnelles utilisables par les organisations et les travailleurs

ÉTHIQUE

- Consentement éclairé
- Anonymisation des données
- Soutien psychologique, référencement médical et accompagnement social des répondants en difficulté

Les chercheurs sur le terrain. Crédit : Jean-François Véran. CLISEVE© Altamira, 2025.

QUI SONT LES TRAVAILLEURS EN PLEIN AIR ?

47,5 % des répondants travaillent en zone rurale, bien que l'étude ait été conduite en grande partie dans l'hypercentre d'Altamira. Cela confirme que la ville n'est pas une enclave urbaine mais le centre névralgique d'un arrière-pays agricole et extractif. Agriculteurs, pêcheurs et orpailleurs y convergent pour accéder aux services publics, aux marchés et aux institutions.

Les six métiers dominants (tableau 1) rassemblent deux tiers de l'échantillon : agriculture/élevage (30,1 %), pêche artisanale (13,2 %), commerce de rue (11,2 %), construction (11,2 %), transport/livraison (10,2 %) et services spécialisés (10,1 %). Cette dernière catégorie inclut des activités de mécanique et réparation (garagistes, électriciens, vitriers), de maintenance (pompistes, techniciens), ainsi que des métiers de proximité en plein air (animateurs d'activités, professionnels de santé, professeurs ou représentants commerciaux itinérants). Ces professions présentes dans l'échantillon de travailleurs en plein air témoignent de l'élargissement de l'exposition climatique à une palette de besoins typiquement urbains mais ancrés dans des conditions extérieures. Les garis (agents de nettoyage urbain) et les orpailleurs complètent ce paysage du travail extérieur, marqué par la forte dépendance aux conditions météorologiques.

Près de 70 % des travailleurs ont un statut faiblement protecteur (graphique 1).

L'organisation du marché du travail repose avant tout sur l'autonomie (48,7 %), l'informalité (13,9 %) et les contrats journaliers (6,8 %). L'emploi formel reste marginal : 10,8 % en CDI, 6,3 % dans la fonction publique, 4,9 % en CDD. Cette structure socio-économique illustre un tissu dominé par la précarité et l'auto-emploi, avec une protection sociale minimale face aux effets du climat.

10,2 % des répondants sont chauffeurs de moto-taxis, révélant l'importance des mobilités contraintes. Les relogements collectifs urbains (RUC), créés après Belo Monte, imposent des trajets quotidiens dépassant souvent une heure à pied ou nécessitant des transports motorisés coûteux. Les traversées fluviales (navettes, ferrys) ajoutent des temps d'attente et de navigation en plein air. Ici, le déplacement n'est pas neutre : c'est déjà une forme d'exposition.

72 % des répondants sont des hommes (graphique 2). Le déséquilibre de genre est marqué, notamment dans le transport, le BTP et l'orpillage, quasi exclusivement masculins. Les femmes sont présentes en agriculture et dans la pêche artisanale, mais leur activité en extérieur – vente de plats, services de soin, travaux de rue – demeure largement invisibilisée par les nomenclatures officielles. Le déséquilibre observé dans l'échantillon provient du fait que l'étude CLISEVE® se concentre par choix d'objet autour de la catégorie du travail et n'englobe pas les activités non conventionnellement reconnues comme telles. Nombre d'activités féminines – en particulier celles exercées hors domicile – se sont ainsi trouvées hors du champ d'observation. Cela appelle une étude CLISEVE® spécifique qui rende visible ces activités et les intègre à l'analyse du risque santé-climatique au travail.

17,7 % des travailleurs ont 60 ans ou plus et poursuivent des activités extérieures exigeantes – agriculture, pêche, commerce de rue. Leur maintien dans ces métiers traduit à la fois la nécessité économique et l'absence d'alternatives, accentuant une vulnérabilité climatique liée au vieillissement des corps et au manque de protection sociale.

Près de 70 % des travailleurs en plein air ont un statut faiblement protecteur.

Graphique 1. Répartition de la situation professionnelle des personnes interrogées (N=899) – CLISEVE® Altamira, 2025.

Le travail en plein air n'est pas seulement une condition d'exercice : il structure la vulnérabilité climatique à Altamira.

47,5 % des travailleurs en plein air sont ruraux : Altamira n'est pas une enclave urbaine.

28 % de femmes : un biais assumé qui souligne la moindre visibilité du travail féminin en plein air

Tableau 1. Professions et activités principales des personnes interrogées (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

PROFESSIONS / ACTIVITÉS	NOMBRE DE CITATIONS (N)	FRÉQUENCE (%)
Agriculture / élevage	271	30,1
Pêche artisanale	119	13,2
Activités de rue / commerce ambulancier	101	11,2
Construction (BTP)	101	11,2
Transport / taxi / livraison	92	10,2
Services spécialisés	91	10,1
Éboueurs / agents de nettoyage	44	4,9
Mines / orpillage	37	4,1
Sécurité	31	3,4
Commerce formel	22	2,4
Étudiants	9	1
Retraités	3	0,3
Total observations	899	100

Graphique 2. Répartition des travailleurs en plein air par sexe et secteur professionnel (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Tableau 2. Couleur/race : comparatif IBGE* vs actifs extérieurs (blanc/pardo/preto/indigène) (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Catégorie IBGE	CLISEVE© 2025	Population totale IBGE 2022 (%)
Blanc	11 % (n=99)	16,6
Pardo (métis)	57,6 % (n=518)	72,4
Indigène	10,5 % (n=94)	2,9
Noir (preto)	16,9 % (n=152)	7,6
Autres**	4,0 % (n=36)	–
Total observations	899	100

Un travailleur sur six s'identifie comme noir, un sur dix indigène : une surreprésentation qui montre que le risque santé-climatique au travail est traversé par les inégalités raciales.

* Les catégories raciales utilisées suivent la classification officielle du recensement de l'IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), l'agence nationale brésilienne chargée des statistiques et du recensement. Cette classification repose sur l'auto-identification.

** La catégorie "Autres" renvoie à une auto-classification distincte des catégories de l'IBGE, telle que "amazonien", "caboclo" ou le choix unique d'une catégorie communautaire comme *ribeirinho* (riverain).

Les travailleurs noirs et indigènes sont surreprésentés (Tableau 2).

Les pretos (noirs) représentent 16,9 % de l'échantillon (contre 7,6 % dans la population générale d'Altamira, IBGE 2022) et les indigènes 10,5 % (contre 2,9 %). À l'inverse, les blancs ne comptent que pour 11 % (vs 16,6 % IBGE). Ces écarts confirment une segmentation raciale du marché du travail extérieur, héritée d'inégalités historiques qui assignent noirs et indigènes aux métiers les plus précaires et les plus exposés. Il importe de préciser que les identifications comme « preto » (noir) proviennent de l'auto-déclaration des répondants, CLISEVE© ayant repris les catégories officielles et obligatoires du recensement national de l'Institut Brésilien de Géographie et Statistique (IBGE).

37,5 % des répondants revendiquent une appartenance à une communauté traditionnelle (Tableau 3) :

ribeirinhos, indigènes, habitants des réserves extractivistes. La catégorie *colonos* (colons, pionniers agricoles) désigne des familles installées le long de la Transamazonienne dans les années 1970 dans le cadre de la colonisation agricole, et qui travaillent aujourd'hui souvent pour un propriétaire. Elle est apparue dans notre étude par le biais de l'auto-identification des répondants (n=79). Elle n'est toutefois pas reconnue officiellement parmi les « peuples et communautés traditionnelles » de la législation brésilienne (Décret fédéral n° 6.040). Elle manifeste donc un écart entre les nomenclatures institutionnelles et certaines manières locales de se définir. Son inclusion ici se justifie par le fait que les *colonos* ont comme les communautés traditionnelles un mode de vie directement dépendant du milieu naturel et donc particulièrement exposé aux effets du changement climatique.

La pluralité des appartenances identitaires qui ressort de l'étude traduit les recompositions sociales profondes provoquées par le barrage de Belo Monte et les déplacements forcés qui en ont découlé. Nombre de *ribeirinhos* et d'indigènes exercent désormais des métiers urbains précaires – commerce ambulants, construction, nettoyage, transport – tout en continuant à se définir par leur origine communautaire. L'attachement à ces identités traditionnelles, malgré la perte des cadres de vie associés, constitue à la fois une forme de résistance symbolique et un levier d'accès à des droits spécifiques dans le cadre du Plan de Base Environnemental (PBA). À Altamira, ces identifications multiples – communautaires, professionnelles et administratives – qui parfois se chevauchent forment un entrelacement d'appartenances plurielles où se croisent revendication culturelle, recherche de reconnaissance et adaptation contrainte aux transformations climatiques et socio-économiques.

37,5 % des répondants déclarent appartenir à des communautés traditionnelles ou à des groupes particulièrement exposés en raison de leur dépendance directe au milieu naturel.

Tableau 3. Communauté traditionnelle ou groupe d'appartenance (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

COMMUNAUTÉ OU GROUPE	NOMBRE DE CITATIONS (N)	FRÉQUENCE (%)
Ribeirinhos	160	17,8
Indigènes	94	10,5
Extractivistes	19	2,1
Colonos	79	8,8

- À Altamira, la vulnérabilité des travailleurs en plein air se construit dans la convergence de statuts précaires, de mobilités contraintes, d'un vieillissement actif, de l'invisibilité de l'activité féminine, de la segmentation raciale et des dépendances environnementales. Ensemble, ces éléments composent une matrice d'exposition où le travail en plein air constitue le facteur structurant de ce que nous appelons le risque santé-climatique au travail.

PERCEPTION CLIMATIQUE : UNE COMMUNAUTÉ D'OPINION

79,1 % des répondants sont totalement d'accord que le climat est préoccupant (et 11,2% partiellement d'accord), 73,3 % sont aussi totalement d'accord qu'il y a urgence d'agir, et 68,2 % reconnaissent totalement l'origine humaine du changement climatique (Graphique 3). Ce triple résultat dessine une ligne de force : à Altamira, la conscience climatique est avant tout un savoir empirique forgé au quotidien sur la manière dont le climat impacte au quotidien le travail de chacun.

L'adhésion massive se traduit par un consensus clair : 85 % des répondants valident au moins deux des trois dimensions — préoccupation, urgence, origine humaine. Le scepticisme reste marginal : 2,6 % seulement rejettent l'ensemble des formules proposées par l'étude, et environ 13 % expriment des doutes sur l'origine humaine du changement climatique.

Loin des fractures idéologiques souvent observées dans le débat public, l'expérience commune du travail en plein air suffit à ancrer la perception climatique comme une évidence partagée.

Une conscience transversale : les tests statistiques montrent qu'aucune variable sociale majeure — âge, genre, couleur, appartenance communautaire — ne produit d'écart significatif. Hommes et femmes, jeunes et âgés, noirs, métis ou indigènes se rejoignent sur un même constat.

LES LIGNES DE VARIATION : MÉTIERS ET INTERPRÉTATIONS

Les seules divergences concernent l'origine humaine du changement climatique. Les pêcheurs et les transporteurs, confrontés à la raréfaction du poisson et aux difficultés de mobilité, adhèrent fortement à l'idée d'une origine humaine du changement climatique. Les agriculteurs, en revanche, se montrent plus ambivalents : certains invoquent des cycles naturels, d'autres la volonté divine — « ça a toujours été comme ça », « seul Dieu décide ». Quant aux travailleurs de rue, davantage absorbés par les urgences du quotidien et disposant de peu d'accès à l'information, ils apparaissent plus hésitants. Ces nuances ne remettent toutefois pas en cause l'essentiel : la conscience climatique demeure un fait social massif, enraciné dans l'expérience directe du travail en extérieur.

MÉMOIRE ENVIRONNEMENTALE ET NOUVELLE CONSCIENCE CLIMATIQUE

La mémoire récente des impacts sociaux et environnementaux du barrage de Belo Monte reste structurante, et les mesures de compensation du plan de base environnemental (PBA) ont été au cœur des mobilisations sociales, des attentions politiques et des études techniques d'impact.

Dans ce contexte, la question climatique est apparue plus tardivement, pour émerger aujourd'hui dans sa spécificité, à travers l'accélération d'événements extrêmes (les sécheresses de 2023 et 2024, crues, incendies).

La conscience climatique émergente que traduisent les données de l'étude ne s'inscrit pas dans les lignes de conflictualité ouvertes par Belo Monte et la gestion des compensations, mais se déploie de façon transversale, concernant l'ensemble des groupes sociaux. L'expérience vécue semble ainsi dépasser les appartenances partisans dans une municipalité dont le vote est très largement conservateur. Ici, la conscience climatique se construit moins dans les discours politiques que dans l'articulation concrète entre environnement et climat : raréfaction des poissons, perturbation des récoltes, trajets alourdis par les aléas. Ce déplacement du conflit vers l'expérience vécue fait de la question climatique un nouveau langage commun.

COMPARAISON INTERNATIONALE

La confrontation avec les données recueillies dans les vignobles français dans le cadre de *CLISEVE@ Filière vin - France (2024)* confirme ce diagnostic. Dans les deux contextes, une majorité nette reconnaît l'existence et l'urgence du changement climatique. Mais l'intensité des réponses est plus marquée à Altamira : la proportion d'agriculteurs déclarant être « tout à fait d'accord » avec les affirmations proposées atteint 80 % à Altamira contre 68,5 % en France, soit un écart de 10 à 15 points, peut-être sous l'effet cumulé de l'expérience environnementale particulièrement forte d'Altamira et des sécheresses exceptionnelles de 2023 et 2024, avec leurs impacts directs.

À Altamira, le travail en plein air forge une conscience climatique commune, au-delà des différences professionnelles et sociales.

Graphique 3. Degré d'adhésion aux énoncés climatiques (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Graphique 4. Degré d'adhésion aux énoncés climatiques (chiffres clé) (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

AGRICULTEURS D'ALTAMIRA VS FRANCE (CLISEVE© VITICULTURE 2024)

- Préoccupation climatique : 80 % à Altamira vs 60 % en France.
- Urgence d'agir : 69 % vs 58 %.
- Les agriculteurs d'Altamira expriment une préoccupation climatique plus aiguë, sans doute renforcée par les impacts environnementaux cumulés et deux années consécutives de sécheresse exceptionnelle.

● **Conclusion** : À Altamira, le climat est constitutif de l'expérience du travail. Les sécheresses, les pluies extrêmes ou les fumées d'incendies sont évoquées avec la même évidence que la fatigue ou la santé. De cette expérience partagée naît une communauté d'opinion. CLISEVE© permet de qualifier cette expérience en termes scientifiques et opérationnels, en l'inscrivant dans une grille d'indicateurs qui relie vécu quotidien, reconnaissance sociale et action publique.

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE TRAVAIL

Le climat n'est pas un arrière-plan : il s'invite dans les rythmes, la productivité, les mobilités et les outils. À Altamira, il reconfigure l'organisation concrète du travail.

2023-2024: PAS DE CHANGEMENT OBSERVÉ...POUR 1,6% DES RÉPONDANTS

Notre période de référence couvre les deux dernières années (depuis 2022), marquées par des épisodes climatiques exceptionnels. La quasi-totalité des travailleurs en plein air déclarent avoir perçu des changements, en citant en moyenne cinq à six perturbations. L'accent porte sur la fin 2023 et l'année 2024, lorsque la municipalité a officiellement déclaré des urgences climatiques (décrets n° 2993/2023 et n° 3757/2024). Il s'agit de la première application de l'étude CLISEVE© adoptant un format "par événement climatique".

Graphique 5. Changements observés par les travailleurs (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

CARTOGRAPHIE DES CO-IMPACTS ENVIRONNEMENT/ CLIMAT PERÇUS (2023-2024)

● Sécheresse et fumées (2024)

Décret municipal n° 3757/2024 : urgence hydrique (> 3 700 familles).

Incendies de végétation et fumées persistantes.

● Basses eaux du Xingu (2023)

Décret n° 2993/2023 (sécheresse, vagues de chaleur, Étiages records).

Remontées brutales liées aux vannes de Belo Monte (ANA – Boletim 2023-2024).

● Pluies intenses / crues éclair

Crues rapides du Xingu, inondations de routes et habitations basses. (Defesa Civil Municipal, 2024).

Le graphique 5 illustre l'ampleur et la diversité des impacts du changement climatique perçus par les travailleurs en extérieur. Les phénomènes les plus ressentis concernent la chaleur (73,3 %) et les sécheresses renforcées (71,7 %), suivis par les perturbations du cycle de l'eau (pluies dérégées 62,2 %, inondations 41 %). D'autres aléas, tels que les incendies accrus (38,9 %) et les tempêtes (21,3 %), témoignent de la prévalence d'événements extrêmes.

Au-delà des perturbations météorologiques, les répondants décrivent un continuum touchant santé humaine (maladies en hausse 42,6 %, difficultés d'accès à l'eau 34,5 %), agriculture (terre produisant moins 35,8 %), vie animale affectée (raréfaction des poissons 49,2 %, disparition de la faune sauvage 28,5 %, souffrance des animaux domestiques 24,8 %). Les perceptions englobent ainsi l'ensemble du vivant et mettent en évidence l'interconnexion entre santé, écosystèmes et pratiques professionnelles.

LA CARTOGRAPHIE DES CO-IMPACTS : DES ÉVIDENCES ISSUES DE L'EXPÉRIENCE

À Altamira, les travailleurs décrivent une expérience commune où chaleur accrue, sécheresse prolongée et pluies irrégulières se superposent aux variations du Xingu provoquées par la régulation du barrage de Belo Monte. Ces co-phénomènes affectent la pêche, les mobilités fluviales et l'organisation du travail.

Cette cartographie de co-impacts, désormais reconnue par l'IBAMA – l'agence environnementale fédérale brésilienne – dans sa récente exigence de révision des débits d'eau libérés par Belo Monte (Pública, 2025), fait écho aux évidences empiriques produites par l'étude.

L'EXPÉRIENCE FONDE UN DIAGNOSTIC COMMUN DU CLIMAT AU TRAVAIL

Hommes et femmes perçoivent l'augmentation de la chaleur et le prolongement des sécheresses dans les mêmes proportions ($\approx 73-75\%$). Les jeunes citent un peu plus la sécheresse (45 % des 18-24 ans contre 36 % des 65-79 ans), mais l'écart reste faible ; et les pluies dérégulées tournent autour de $\approx 62\%$ dans toutes les classes ($p > 0,10$). Entre groupes de couleur/race de l'IBGE, les réponses varient peu ($\approx 70-82\%$). Indigènes et *ribeirinhos* se situent dans les mêmes ordres de grandeur que les autres habitants.

En somme, la communauté d'opinion face au changement climatique trouve ici son prolongement dans une communauté de perception au travail : les expériences vécues et les représentations du climat s'y rejoignent.

“ *Aujourd'hui j'ai eu de la chance, il n'y avait pas de fumée. Hier, on ne voyait presque rien, c'était impossible de conduire. Sur la route, la fumée s'étendait partout, on roulait à l'aveugle.* (Mototaxiste, 26 ans)

Pêche

- Fenêtres de sortie resserrées : $\approx 58\%$ des pêcheurs déclarent réduire leurs horaires de sortie en raison de la chaleur ou du niveau du fleuve.
- Captures en baisse : **87,4%** déclarent « beaucoup moins de poissons », souvent associés à la sécheresse et aux variations hydrauliques.

Transport

- Fumées / visibilité réduite : **55,3%** des motards signalent des épisodes où il est « impossible de circuler ».
- Retards et trajets interrompus : **50,4%** des usagers de moto rapportent des retards fréquents ; **47,7%** évoquent des rues inondées ou dégradées.

PÊCHE, TRANSPORT, CHANTIERS ET SERVICES... CHAQUE MÉTIER SUBIT LES EFFETS DU CLIMAT

Les contraintes déclarées traduisent des perturbations concrètes de l'activité dans l'ensemble des secteurs étudiés. Dans la pêche, les variations du niveau du fleuve limitent les fenêtres de sortie et modifient les cycles de pêche. Le transport est marqué par des épisodes de fumée et d'inondation qui désorganisent la circulation et allongent les trajets. Sur les chantiers et dans les mines, les pluies soudaines interrompent le travail et accroissent les risques liés aux sols détremés. En agriculture, la chaleur et les intempéries entraînent des journées écourtées et une baisse de rendement. Ces contraintes décrivent un rapport au travail désormais rythmé par les conditions climatiques, où chaque métier compose avec des formes spécifiques d'instabilité.

“ *C'est pire maintenant, on ne peut plus naviguer, le fleuve est devenu une nappe de boue. Avant, on passait encore dans le sable, maintenant c'est bloqué. Les poissons ont disparu : il n'y a plus de nourriture, plus d'arbres pour donner des graines.* (Pêcheur, 59 ans)

Construction / orpillage

- Interruptions lors d'épisodes pluvieux : **50,5%** des ouvriers du bâtiment et **54,1%** des orpailleurs signalent des crues rapides comme cause d'arrêt de travail.
- Risques accrus d'accidents liés aux sols détremés : $\approx 1/3$ des travailleurs dans ces secteurs.

Agriculture

- Chaleur et intempéries : **44,3%** des producteurs déclarent des journées de travail interrompues en raison des conditions climatiques extrêmes.
- Sols appauvris : **44,6%** constatent une baisse du rendement agricole liée à la sécheresse et à la perte d'humidité des sols.

CHALEUR ET BAISSÉ DE RENDEMENT

Trois quarts des répondants déclarent une baisse de rendement liée à la chaleur (63,2 % significative ; 12,7 % modérée).

La chaleur se manifeste aussi comme un facteur de perte d'efficacité productive (Graphique 6). L'exécution des tâches et la continuité du travail sont perturbés. La diminution du rendement traduit ainsi l'impact immédiat du climat sur l'organisation concrète du travail, indépendamment des conditions techniques ou des secteurs d'activité considérés dans l'étude.

Graphique 6. Impact perçu de la chaleur sur le rendement (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Tableau 4. Ajustements corporels face à la chaleur (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Ajustement corporel	Pourcentage (%)
Pauses plus fréquentes	61,4
Ralentissement du rythme	56,5
Journées interrompues	43,1
Tâches rallongées	26,8
Perte de satisfaction au travail	19

LE CORPS COMME PREMIER LEVIER D'ADAPTATION

Les réponses sont remarquablement homogènes entre professions ($\chi^2 = 8,9$; ddl = 8 ; $p > 0,1$) : la chaleur est d'abord gérée par des ajustements corporels – pauses et ralentissement –, puis se traduit en interruptions de journée et allongement des tâches ; enfin, en perte de satisfaction vis-à-vis du travail. Cette séquence décrit un gradient cohérent du ressenti vers l'impact productif.

La chaleur est d'abord gérée par des ajustements corporels (pauses, ralentissement), avant de se traduire en interruptions et allongement des tâches.

Certains métiers affichent davantage de « non-impact » déclaré (livraison, ambulancier, orpaillage) – non en raison d'une meilleure résilience mais sous l'effet d'une contrainte plus directe (vendre ou produire pour survivre au quotidien) qui masque partiellement les atteintes corporelles. "Il faut tenir".

OUTILS ET MATIÈRES SOUS CONTRAINTE CLIMATIQUE

Le climat fragilise aussi les outils, les matières et les produits du travail.

Près d'un répondant sur deux rapporte au moins un impact matériel – panne, usure, altération ou perte.

Ressource (pêche)

Mort ou rareté du poisson
→ Les filets de pêche remontent de plus en plus vides.

Usure (transport)

Maintenance accrue des moteurs et pièces.
→ Le climat agit comme facteur d'usure mécanique et de surcharge économique (coûts de réparation).

Produits détériorés (agriculture, commerce)

Difficultés accrues de stockage et d'acheminement).
→ Le climat accélère la détérioration de la production.

LE TRANSPORT COMME EXPOSITION CLIMATIQUE À PART ENTIÈRE

La mobilité quotidienne constitue une forme spécifique d'exposition au risque santé climatique. Moto, marche et transport fluvial structurent les déplacements des travailleurs en plein air : respectivement 36,6 %, 20,9 % et 18,8 % des répondants déclarent utiliser principalement ces modes. Les autres formes de transport – vélo, voiture, camion ou bus/van (≈ 3 %) – restent marginales (Graphique 7).

L'analyse statistique révèle une forte dépendance entre le mode de transport et le type d'impact déclaré ($\chi^2(120) = 844,76 ; p < 0,0001$). Chaque mode définit ainsi un profil distinct de vulnérabilité : fumées, chaleur et inondations pour les motards ; variations hydriques et accidents pour les usagers fluviaux ; exposition directe à la chaleur et à la pluie pour les piétons. Cette stratification des risques de mobilité montre que se déplacer pour travailler, à Altamira, revient déjà à travailler dans des conditions climatiques potentiellement extrêmes (Graphique 8).

Graphique 8. Impacts climatiques sur les déplacements, par principaux modes (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Graphique 7. Mode principal de déplacement des travailleurs en plein air (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

“ Quand il fait trop chaud, le casque brûle, on le met sur le guidon. On conduit avec la tête découverte, mais après vingt minutes on sent que la peau brûle. Quand la fumée arrive, on ne voit plus rien, il faut s'arrêter. Même pour respirer, c'est difficile. (Mototaxiste, 21 ans)

Ce que montre CLISEVE© Altamira

- Le travail en plein air structure l'exposition au risque climatique.
- Des seuils d'adaptation empiriques existent déjà dans les pratiques : on ralentit, on interrompt, on s'arrête.
- Le transport sous contrainte devient un facteur de risque à part entière – fumées, crues, étiage, voirie dégradée.
- La dégradation des outils et matériaux liée au climat renforce la vulnérabilité, en cumulant pannes, sur-entretien et pertes de produits.
- Les chaînes logistiques apparaissent comme des maillons critiques, où se déplacer et maintenir l'activité pèse autant que le travail lui-même.
- À Altamira, les signaux climatiques interagissent avec la régulation hydraulique de Belo Monte : il s'agit de co-impacts, non d'une causalité unique.
- Le risque santé-climatique au travail se constitue à travers le travail en plein air – dans les gestes, les déplacements, les outils et l'organisation même du travail.

SANTÉ & CLIMAT

QUATRE CATÉGORIES DE RISQUE SANTÉ-CLIMATIQUE À ALTAMIRA:

L'évaluation des risques sur la santé auxquels sont exposés les travailleurs en plein air dans le contexte du changement climatique nécessite une approche systémique et multidimensionnelle.

Quatre catégories de risques ont été retenues dans le cadre de *CLISEVE@ Altamira* :

Graphique 9. Part des travailleurs ayant déclaré au moins un risque de chaque catégorie (N=899) – *CLISEVE@ Altamira, 2025.*

Physiques (chaleur/sécheresse): chaleur extrême, déshydratation, coups de chaleur ; difficulté d'accès à l'eau.

Mentaux: stress, anxiété, troubles du sommeil, fatigue persistante.

Infectieux (pluies/eaux/fumées): dengue et gripes ; mycoses et problèmes gastro-cutanés liés aux eaux stagnantes.

Chimiques (pesticides/mercure): fumées, particules, pesticides ; protections moins efficaces sous forte chaleur.

Plus de 9 travailleurs sur 10 (92,2%) se disent exposés à au moins un risque climatique.

En moyenne, chaque répondant cite près de deux catégories simultanément (1,91), signe d'une polyexposition généralisée. Cette moyenne ne varie pas significativement selon les métiers, même si les services spécialisés (2,19) et le transport (2,02) apparaissent légèrement plus exposés que l'agriculture (1,80).

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

● **Périodes d'ancrage :**

Saison sèche 2024 (sept. – déc., sécheresse/fumées) ; saison des pluies 2025 (janv. – mars). Collecte : mars 2025 (N = 899).

● **Symptômes auto-référés :**

Registres physiques, mentaux, infectieux, chimiques ; items multiples ; comptage symptomatique par saison.

● **Polyexposition :**

Seuils ≥ 3 , ≥ 5 , ≥ 6 symptômes ; comparaison saisonnière (moyenne, asymptomatiques, distribution).

● **Analyses :**

Descriptives, χ^2 /Fisher ; logistiques (≥ 5 symptômes, saison sèche), contrôles âge/sexes, IC 95 %.

● **Alignement biomédical :**

Patterns observés (thermique, infectieux, chimique) cohérents avec la littérature ; perceptions congruentes aux mécanismes connus \rightarrow validité renforcée (cf. *rapport intégral*).

SAISON SÈCHE 2024 : POLYEXPOSITION ET "POINT LIMITE"

La saison sèche 2024 a été marquée par une forte concentration de symptômes liés à la chaleur (Heatmap 1). Les céphalées (66,7 %) dominent, suivies par la déshydratation (33,5 %), les coups de chaleur (17,9 %) et les troubles respiratoires (13,7 %). Chaque travailleur a déclaré en moyenne 3,1 symptômes, soit presque le double de la saison des pluies (1,83). Les asymptomatiques deviennent rares : seulement 12 %, contre 25 % sous pluies. Plus d'un sur deux cumule au moins trois symptômes, et 15 % en déclarent six ou plus.

Avec les pluies de 2025, le risque ne s'efface pas: il se transforme, porté cette fois par les infections respiratoires, les vecteurs et les eaux stagnantes.

Cette alternance saisonnière illustre un continuum d'exposition, où le risque santé-climatique ne connaît pas d'interruption mais change de forme selon les conditions environnementales.

Un travailleur en plein air sur trois a souffert de déshydratation et de vertiges pendant la sécheresse de 2024

Heatmap 1. Comparaison des symptômes : saison des pluies 2025 vs sécheresse 2024 (N=899) – CLISEVE@ Altamira, 2025.

SAISON SÈCHE ET SYMPTÔMES : DES DIFFÉRENCES ENTRE SECTEURS

Transport et livraison

Sur-risque de polyexposition : plus d'un sur cinq dépasse le seuil de ≥ 5 symptômes, dominés par les céphalées (**72 %**), la fatigue (**48 %**) et la déshydratation (**44 %**).

Facteurs: mobilité permanente, effort physique continu et absence de régulation horaire.

Éboueurs/entretien

Cumul de symptômes lourds : céphalées (**79 %**), vertiges (**44 %**), déshydratation (**42 %**).

Les conditions de travail dans la rue, associées à Facteurs: exposition prolongée et fatigue thermique chronique.

Agriculture

Exposition thermique maximale : coups de chaleur et fatigue (**46 %**), grippe (**45 %**), maux de tête (**60 %**).

Facteurs: surcharge physiologique liée à l'effort prolongé dans des conditions extrêmes.

Construction

Profil symptomatique mixte : coups de chaleur (**35 %**), grippe (**52 %**), maux de tête (**58 %**), combinant atteintes thermiques et infectieuses.

Facteurs: combinaison de poussière, effort et exposition directe.

Commerce ambulant

Fragilité marquée : céphalées (**70 %**), vertiges (**37 %**), fatigue (**32 %**), souvent cumulées en saison sèche.

Facteurs: surcharge thermique liée à la station prolongée en plein soleil et à la précarité des conditions d'abri.

Orpillage

Contrainte thermique moindre (**19 %** de coups de chaleur), mais vulnérabilité infectieuse élevée (grippe **44 %**, malaria/dengue/Zika **8 %**).

Facteurs: proximité des eaux stagnantes et isolement des sites.

Pêche artisanale

Profil d'épuisement thermique et musculaire : céphalées (**62 %**), fatigue (**48 %**), vertiges (**29 %**) et troubles respiratoires (**22 %**).

Facteurs: longues journées sur l'eau, sans ombrage ni accès à l'hydratation.

“**La limite horaire est claire : 11 heures est le maximum, après c'est les malaises, l'évanouissement. Impossible d'aller travailler aux champs**” (Agriculteur, 42 ans).

DES VULNÉRABILITÉS SURTOUT SOCIALES

Secteur professionnel

La transversalité est nette (tous les métiers sont exposés), mais chaque secteur révèle son empreinte symptomatique propre.

Sexe (saison sèche)

Polyexposition ≥ 5 symptômes chez **19,1 %** des femmes contre **13,2 %** des hommes \rightarrow exposition légèrement plus lourde du côté féminin.

Âge / couleur-race

Pas de différences significatives \rightarrow le risque traverse générations et les catégories "couleur/race" du recensement.

PERCEPTION ET SYMPTÔMES : UN MÊME SIGNAL

47 % des travailleurs déclarant 5 symptômes ou plus jugent aussi l'impact du climat sur leur travail comme « extrêmement perceptible ». Cette corrélation montre que la perception n'est pas qu'une opinion : elle reflète directement l'intensité des atteintes corporelles.

Le risque santé-climatique au travail repose sur un champ d'exposition commun où chaque secteur exprime une forme particulière de vulnérabilité.

Ce que montre CLISEVE© Altamira

- La sécheresse exceptionnelle de 2024 a provoqué une explosion symptomatique : près de 9 travailleurs sur 10 ont déclaré au moins un trouble lié à la chaleur, et plus d'un sur deux cumule trois symptômes ou plus – maux de tête, déshydratation, vertiges, coups de chaleur –. Les données montrent ce qu'a été la charge sanitaire directe de cet épisode climatique extrême.
- Le risque santé-climatique au travail persiste toute l'année : thermique pendant la sécheresse et infectieux pendant la saison des pluies 2025 (grippe, dengue, mycoses, troubles digestifs).
- Perception et symptômes convergent : plus les travailleurs présentent de symptômes, plus ils perçoivent fortement l'impact du climat sur leur santé.
- Les vulnérabilités tiennent avant tout au travail en plein air et aux conditions d'organisation qui déterminent la possibilité – ou non – de se protéger face au climat.
- Apport de CLISEVE© : l'outil met en évidence, à partir des données locales, la matérialité du risque santé-climatique dans le travail en plein air – en mesurant comment les atteintes corporelles, les symptômes et les perceptions s'articulent aux conditions concrètes d'exercice et d'organisation du travail.

SANTÉ MENTALE ET RISQUE SANTÉ-CLIMATIQUE

Le facteur de risque n'est pas le plein air, mais l'extrême climatique

Travailler en plein air n'est pas en soi un risque pour la santé mentale : comme le montrent les données concernant les agriculteurs par exemple, le contact avec la nature peut même renforcer le sentiment de sens et de satisfaction au travail. Mais à Altamira, les extrêmes climatiques – chaleur, fumées, étiages, pluies intenses – bouleversent ces équilibres. Fatigue, anxiété et découragement progressent, tout en coexistant avec du contentement et une détermination marquée. Cette ambivalence traduit une « résilience de tous les jours » : une capacité à tenir malgré la surcharge émotionnelle imposée par un environnement devenu imprévisible. La santé mentale s'impose ainsi comme un composant à part entière du risque santé-climatique au travail.

MÉTHODE

- Questions centrées sur l'état émotionnel actuel au travail (les deux dernières semaines avant l'entretien) pour limiter les reconstructions mémorielles (Kahneman & Riis, 2005).
- L'option « content/heureux » a été ajoutée après le pilote suite au retour terrain de l'équipe. Une psychologue a formé les chercheurs à l'identification des comportements à risque.
- Une psychologue et une travailleuse sociale ont assuré l'assistance, l'accompagnement et l'orientation des répondants en situation de difficulté.
- Le dispositif a fonctionné en détection active de cas (référence MSF, Véran 2018)

Graphique 10. Distribution des principaux états émotionnels (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Pensées suicidaires : n = 2

Graphique 11. Distribution des états émotionnels (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Comme le montre le graphique 10, la distribution des états émotionnels ne se résume pas à un axe bien-être/souffrance. La fatigue (≈ **31 %**, n = 278) domine les signaux négatifs, souvent liée à l'insomnie et à l'usure des mobilités et de l'informalité. Le registre positif reste majoritaire : content/heureux **49,5 %** (n = 443), déterminé-e ≈ **29 %** (n = 257), parfois « organisé-e ». Il s'agit d'une résilience ordinaire qui permet de « tenir » sous contrainte. Anxiété (n = 57), tristesse (n = 58) et désespoir (n = 26) restent minoritaires mais significatifs ; pensées suicidaires marginales (n = 2) et alcool/drogues (n = 4) ne sont pas anecdotiques : elles indiquent des points de rupture où s'additionnent des pressions multiples et potentiellement climatiques.

Graphique 12. Répartition selon le score émotionnel global (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

PROFILS ET VULNÉRABILITÉS SOCIALES

Détresse, zone grise, mieux portants: une topologie de la vulnérabilité

L'outil de repérage populationnel à pondérations différenciées, le score émotionnel (graphique 12) vise l'identification de profils à risque plutôt qu'un diagnostic individuel. Il repose sur une approche contextuelle du bien-être émotionnel, distincte des échelles cliniques (Schwarz & Clore, 2007; Courtenay, 2000 ; Fredrickson, 2001). La note méthodologique complète figure dans l'édition intégrale du rapport CLISEVE© Altamira 2025.

Zone grise: 19,2 % (n=172)

Une fragilité silencieuse (score moyen -1,3 ; de -2,5 à -0,5), marquée par la fatigue ($\approx 90\%$) et l'anxiété récurrente. Majoritairement autonomes ou informels, ces travailleurs évoluent dans l'agriculture, la pêche ou les activités de rue, avec peu de recours aux soins et un accès limité aux droits élémentaires (≈ 4 citations, cf. p.35). Plus des deux tiers déclarent un impact climatique fort et près d'un tiers envisagent d'abandonner leur activité. Cette zone traduit un déséquilibre latent, où la précarité et la fatigue s'accumulent sans franchir le seuil de la détresse ouverte.

Noyau en détresse 4,4 % (N = 39)

Ces travailleurs cumulent forte exposition physique, précarité statutaire (**54 % autonomes, 31 % informels**) et faible accès aux droits ($\approx 3,7$ citations). Leur perception d'impact climatique est très marquée (**77 %**) s'accompagne d'intention élevées d'abandon (**39 %**), la chaleur étant un motif décisif pour **62 %** d'entre eux. Les symptômes lourds – fatigue (**90 %**), tristesse (**50 %**), céphalées et vertiges – s'ajoutent à des états émotionnels négatifs multiples, parfois suicidaires. Leur vulnérabilité traduit une usure structurelle, à la croisée de la précarité, de l'isolement et des extrêmes climatiques.

Mieux portants 7,3 % (N = 66)

Un groupe relativement protégé, caractérisé par une meilleure intégration institutionnelle (**18 %** de fonctionnaires, droits ≈ 5 citations). Les impacts climatiques perçus sur le travail sont rares (**14 %**) et **26 %** ne rapportent aucun effet perçu. **61 %** excluent l'abandon de leur activité, signe d'un sentiment de contrôle plus stable. La charge symptomatique est faible (**0,35 symptôme/pers.**), limitée à une fatigue ponctuelle.

Ces travailleurs mobilisent davantage l'information et la formation, appuyés sur une sociabilité et une entraide plus actives – une résilience relative soutenue par la stabilité professionnelle et la reconnaissance symbolique du travail.

IDENTITÉS TERRITORIALES ET VULNÉRABILITÉS

CONCEPTS OPÉRATOIRES (DANS L'ANALYSE)

- *La solastalgie (Albrecht, 2007)*
Sentiment de perte lié à la dégradation d'un territoire, où le dérèglement environnemental altère le sentiment d'appartenance et d'ancrage identitaire. La solastalgie éclaire la souffrance existentielle ressentie face à la transformation des paysages, particulièrement marquée chez les indigènes et ribeirinhos, pour qui le territoire est à la fois lieu de vie, de travail et de mémoire.
- *L'éco-anxiété (Coffey et al., 2021 ; Pihkala, 2022)*
Éclaire la zone grise ($\sim 1/5$) et les intentions d'abandon : pertes territoriales chez les ribeirinhos et pêcheurs, imprévisibilité productive pour agriculteurs et colonos, pressions urbaines pour les livreurs – autant de formes d'angoisse anticipatrice face à un futur perçu comme inhabitable.

Ribeirinhos

Les ribeirinhos concentrent les signaux les plus marqués de tristesse (**18,7 %**) et de désespoir (**9,8 %**) parmi les communautés traditionnelles. Le déplacement forcé lié à Belo Monte a provoqué une souffrance psychique vécue comme un deuil, confirmée par les entretiens menés dans les RUC, où nombre d'habitants décrivent un quotidien d'isolement social et d'inactivité. Ce déracinement s'accompagne d'une perte de continuité culturelle : la navigation sur le Xingu, jadis axe vital, est devenue risquée ou impossible lors des basses eaux. La désorganisation territoriale et la raréfaction des échanges nourrissent un sentiment d'abandon collectif. Cette détresse se situe clairement dans le registre de la solastalgie : une douleur liée à la transformation du territoire, amplifiée par la dépendance climatique directe de leur mode de vie et la marginalisation institutionnelle post-barrage.

Indigènes

Détermination élevée (**36,9 %**, contre 27,8 % chez les non-indigènes), mais contentement réduit (**41,3 %**) et signes accrus de détresse émotionnelle : pensées d'automutilation (**1,1 %**, contre 0,1 %), anxiété (**7,6 %**), désespoir (**3,3 %**) et consommation d'alcool ou de drogues un peu plus fréquente (**1,1 %**). Ces écarts révèlent une mobilisation psychique intense, forgée dans la défense identitaire et territoriale depuis Belo Monte, mais payée au prix d'un coût émotionnel élevé. Les sécheresses récentes ont aggravé les pertes agricoles, accentuant la dépendance envers les structures d'accueil à Altamira et les comportements à risque. Cette « lutte intériorisée » illustre le paradoxe d'une résilience militante qui protège l'identité tout en fragilisant la santé mentale face aux pressions climatiques et institutionnelles.

Baraquement d'orpailleurs. Crédit : Jean-François Vêran. CLISEVE© Altamira, 2025.

“ Il y a l'activité humaine, beaucoup de pollution, et rien n'est fait. On parle toujours de déforestation, mais rien ne change. Le climat ne s'améliore pas en déboisant. Ce qui me révolte le plus, c'est ce qui arrive à nos terres indigènes. Il y a des réserves, oui, mais elles sont sans cesse attaquées par des entreprises nationales et internationales. Maintenant, tout est projet carbone : ils promettent beaucoup d'argent, mais au fond ça ne change rien. On prétend “compenser” la destruction en captant du carbone ailleurs, alors qu'on continue à détruire ici. C'est du colmatage : on paie pour protéger là-bas pendant qu'on pollue encore plus ici. On dit que l'Amazonie est le poumon du monde... mais que fait-on vraiment pour la sauver ? Chaque année, il y a plus de déforestation. Et avec elle, de plus en plus de maladies liées à l'air et à la pollution” (Leader indigène, 57).

Colonos

Les *colonos* présentent la fatigue émotionnelle la plus élevée de toute l'étude (**45,6 %**), associée à un contentement réduit (**39,2 %**) et à un faible taux d'organisation (**3,8 %**). L'anxiété reste modérée (**7,1 %**), mais leur incertitude foncière chronique traduit une usure diffuse plus qu'une détresse aiguë. Agriculteurs parfois sans titres fonciers ou travaillant sur des parcelles d'autrui, ils ont une capacité d'adaptation limitée face aux sécheresses et à la chaleur croissante. Leur éco-anxiété provient moins du climat lui-même que de l'impossibilité de planifier l'avenir : ils ne disposent ni des moyens d'irrigation ni de garantie de titres de terre. Ce profil exprime une fatigue psychique cumulative à la frontière de la rupture.

“ De 1970 à 1980, c'était une période de grande facilité. Il y avait la châtaigne, le caoutchouc, le poisson. Je travaillais dans la pêche des poissons d'aquarium – olho-de-bota, acaré. À l'époque, la majorité vivait de la pêche de poissons ornementaux. Je vendais directement à Altamira. L'acaré a disparu, car il ne se reproduit pas quand tout est sec. C'était aux mois de novembre et décembre, mais maintenant le fleuve est à sec. On gagnait 300 reais par jour, aujourd'hui à peine 20. L'emploi ici est très rare. Depuis, j'ai été orpailleur et j'ai travaillé avec beaucoup de mercure. Je suis peut-être contaminé, mais je n'en suis pas sûr. Je ne veux pas mourir sous un barrage, ça me fait peur. Ma fille est partie pour ne pas sombrer dans la dépression” (Leader communautaire, 65 ans).

Entretien à la Casa do Índio (maison d'accueil dans le centre d'Altamira pour les indigènes qui vivent en forêt. Crédit : Charles de Souza Oliveira. CLISEVE© Altamira, 2025.

SECTEURS PROFESSIONNELS

Heatmap 2. Scores des états principaux × secteurs (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025..

Agriculture

Le contentement est élevé (**61,3 %**). La détermination (**21,8 %**) reste toutefois limitée par la fatigue cumulative liée aux vagues de chaleur prolongées et à la sécheresse de 2024, qui ont fragilisé les plantations. Ce secteur conserve un ancrage identitaire fort, le lien au vivant agissant comme ressource protectrice, mais la pression climatique et l'incertitude sur les récoltes génèrent un stress latent. Plusieurs répondants associent leurs troubles du sommeil ou crises d'anxiété à la peur de nouvelles pertes agricoles. Sur les bancs de la permanence du syndicat, les agriculteurs interrogés identifient sans hésiter la dimension psychique directe liée à l'impact climatique dans la production familiale.

Services spécialisés et construction

Ces secteurs présentent un contentement de **45,8 %** (services) et **45,5 %** (construction), associés à une détermination d'environ **33 %**. Les indicateurs de détresse psychologique restent modérés ($\approx 10 %$), et la fatigue ($\approx 27 %$) demeure le principal symptôme. La stabilité statutaire agit comme facteur protecteur, mais la chaleur et la pression hiérarchique entretiennent un stress latent.

Transport et livraison

Les pics d'anxiété (**13 %**) figurent parmi les plus élevés de l'étude, accompagnés d'une fatigue persistante et d'un taux moyen de satisfaction de **55,6 %**. Les conducteurs décrivent un stress thermique constant, aggravé par les fumées d'incendies, la déshydratation et les interruptions de circulation liées à la chaleur et aux pluies. Les données soulignent une détresse psychologique invisible, nourrie par la pression du temps réel et par la logique des applications numériques qui se traduit par une forme de « paranoïa algorithmique » (Alacovska et. al. 2022). Cette combinaison de précarité, d'exposition climatique et de sur-sollicitation fait du transport l'un des secteurs les plus vulnérables du point de vue psychique.

Orpillage

Faible contentement (**30,6 %**), fatigue élevée (**41,7 %**), désespoir (**8,1 %**) et anxiété (**8,3 %**) signalent une détresse psychique accentuée par les accidents climatiques et la gestion hydrique du barrage qui inonde les sites de production. L'épuisement mental se double d'un isolement social et d'un recours accru à l'alcool, dans un contexte d'attente autour du projet Belo Sun et d'absence totale de suivi psychologique. Quelques cas récents de suicide chez des jeunes confirment la fragilité d'une population durablement soumise à une triple exposition : climatique, chimique (mercure) et émotionnelle.

Pêche artisanale

Une forte détermination (**37,8 %**) coexiste avec la fatigue (**42 %**) et le désespoir (**10,9 %**). Seuls **26,9 %** se déclarent satisfaits, soit **2,3 fois moins que les agriculteurs**. Cette configuration traduit un deuil écologique profond, lié à la raréfaction du poisson et à la perturbation climatique du cycle de la piracema, qui mine les repères communautaires. L'épuisement psychologique collectif s'enracine dans la perte du territoire et l'incertitude hydrologique. La mobilisation politique agit comme mécanisme de survie psychique, mais au prix d'une forte usure émotionnelle.

Présence de l'équipe de recherche pendant une mobilisation de pêcheurs sur le site du barrage de Belo Monte, dans le cadre des revendications de réparation financière. Crédit : Jean-François Vêran. CLISEVE© Altamira, 2025.

Ce que montre CLISEVE© Altamira 2025 sur la santé mentale

- **Le travail en plein air n'est pas pathogène en soi** : il peut être source de bien-être lorsque le lien au vivant et au territoire reste intact, mais devient facteur de souffrance lorsque ces continuités symboliques sont rompues (pêcheurs, ribeirinhos).
- **Une "zone grise émotionnelle" concerne près d'un cinquième des travailleurs (19,2 %)** : un mal-être diffus, fait de fatigue, d'anxiété et de troubles du sommeil, sans basculer en détresse aiguë mais pesant sur la vie quotidienne et la projection dans l'avenir.
- **Une minorité en détresse aiguë (4,4 %)** : 39 personnes rencontrées présentent une vulnérabilité extrême où le climat agit comme facteur de bascule, soulignant la nécessité d'une détection précoce et d'une prise en charge

Agents de nettoyage

Les agents de nettoyage d'Altamira présentent un niveau de contentement élevé (**58,1 %**) et une détermination notable (**30,2 %**), mais aussi une fatigue (**34,9 %**). Leur résilience psychique repose sur le statut professionnel formel (employés municipaux ou contractuels), les travaux en équipe et l'attribution territoriale fixe, qui favorisent un sentiment d'appartenance. Toutefois, la chaleur extrême et le manque d'autonomie hiérarchique nourrissent une « saturation silencieuse », entre reconnaissance partielle et usure quotidienne.

“l'anxiété arrive tout le temps, je fais tout type d'examen et ça ne donne rien. Je ne dors pas la nuit, je sens mes jambes lourdes, et il y a des centaines de personnes devant moi pour voir le psychiatre » (commerçante de rue, 48 ans)

“Lors des rondes, on se sent souvent fatigué quand on prend beaucoup de soleil... On se sent fatigué, mais il faut travailler quand même. On se sent très fatigué. Travail usant, sans horaire, on porte beaucoup de poids. » (Journalier faisant la décharge des camions, 32 ans)

“J'ai voulu faire trop de choses et je n'ai pas réussi, ensuite j'ai passé des jours sans dormir, je pensais que j'allais mourir » (conducteur de moto-taxi, 31 ans).

- **La solastalgie et l'éco-anxiété sont empiriquement objectivées** : elles traduisent une perte du rapport au territoire et une inquiétude chronique face à l'imprévisibilité climatique
- **Le risque santé-climatique au travail ne dépend pas du climat isolément** : il amplifie les fractures sociales et statutaires — insécurité foncière, informalité, ubérisation, — et s'inscrit dans des contextes de violence et d'inégalités structurelles.
- **Les appartenances communautaires ne sont pas uniformément protectrices** : pour les peuples traditionnels, “se garantir” dans l'arène institutionnelle constitue une ressource mais aussi une charge psychique accrue et un facteur de vulnérabilité relationnelle.
- **L'ambivalence du climat — à la fois souffrance et ressource — constitue le cœur du vécu psychologique** : la conscience écologique peut nourrir la mobilisation et la résistance, mais au prix d'une fatigue existentielle qui marque les limites de la résilience.

CLIMAT SOUS TENSION : QUAND L'USURE CLIMATIQUE POTENTIALISE LA VIOLENCE

À Altamira, le changement climatique ne produit pas la violence, mais il en accentue les fronts : concurrence pour l'eau et les territoires, pressions foncières et agro-industrielles, tensions urbaines et discriminations. En catalysant ces dynamiques, il transforme l'exposition à la violence en une composante directe du risque santé-climatique au travail. Cette analyse s'inscrit dans la continuité des réflexions portées par le projet CONTER (ANR-EHESS), qui interroge la manière dont les configurations environnementales et sociales recomposent les régimes contemporains de violence.

Violence et territoires à Altamira : une continuité historique

De la colonisation à Belo Monte, la violence constitue un fil rouge du développement d'Altamira. Jadis « capitale de la Transamazonienne », la ville a été, entre 2015 et 2017, la plus violente du Brésil, avec un taux record de 107 homicides pour 100 000 habitants. La construction du barrage de Belo Monte a provoqué une explosion démographique et sociale : triplement de la population, afflux massif de travailleurs, prostitution, drogue et implantation de factions criminelles – groupes organisés issus des grandes prisons brésiliennes (comme le Comando Vermelho ou le CCA).

Aujourd'hui encore, les RUC concentrent une violence diffuse, liée aux expulsions, aux inégalités climatiques et à l'abandon institutionnel.

Dans ce continuum, la violence est une réalité transversale, réactivée à chaque cycle de croissance, de sécheresse ou de relogement.

⚠️ Taux d'homicide de 107 pour 100 000 habitants en 2017 : pendant la construction du barrage de Belo Monte, Altamira a été considérée comme la municipalité la plus violente du Brésil

(Atlas da Violência 2019, IPEA / Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

Frise historique. Violence, territoire et climat. CLISEVE© Altamira, 2025.

⚠️ Près d'un travailleur sur deux (49,4 %) déclare avoir subi une forme de violence au cours des deux dernières années – une tension structurelle, accentuée par les crises climatiques.

Graphique 13. Distribution des formes de violence déclarées (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Violences et climat : trois régimes à Altamira

L'étude distingue trois régimes de violence, que le climat local amplifie et déplace (graphique 13 et heatmap 3) :

Territorial systémique (orpailleurs, pêcheurs)

Basses eaux, sécheresses et raréfaction des poissons réduisent les ressources, aggravant menaces (**56,1 %**) et déplacements forcés (jusqu'à **13,9 %**). À Ilha da Fazenda, les garimpeiros subissent une stratégie d'intimidation : « *C'est un garimpo dans sa forme la plus cruelle, où tout est cher et la violence augmente* ». Chez les pêcheurs, 45,6 % déclarent des menaces explicites de perte d'accès aux zones de pêche et 18,5 % des dégradations de matériel. « *Le propriétaire est arrivé avec ses capangas armés* », raconte l'un d'eux. Entre les crues artificielles du barrage et les sécheresses du Xingu, l'instabilité hydrique entretient un climat de peur et de deuil écologique : « *Aujourd'hui, tout est fini... notre survie n'existe plus.* »

Structurel foncier (agriculture)

Sécheresses prolongées et brulis fragilisent les récoltes, réduisant les revenus et attisant les tensions locales. L'irrégularité climatique amplifie ces conflits, avec **31,8 %** d'agriculteurs déclarant des violences foncières, **17 %** des menaces directes et **22 %** des litiges liés à la terre. Près d'un **sur dix** dénonce un déni de droits par non-enregistrement ou refus de validation de sa propriété. Le climat agit ici comme un catalyseur : chaque saison sèche ravive la peur d'être dépossédé par manque de moyen pour la garder ou de voir sa terre accaparée.

Urbain cumulatif (transport, rue, services)

Chaleur extrême, pluies torrentielles et stress environnemental aggravent les tensions dans un espace public déjà saturé. Les travailleurs du transport urbain subissent **38 %** de violences verbales, **15 %** de harcèlement moral et **12 %** de vols ou dégradations. Dans la rue, les vendeurs ambulants rapportent **22,8 %** de violences verbales, **16,8 %** de discriminations et **20,8 %** de pertes de matériel.

Sous l'effet du climat, ces agressions se multiplient : chaleur, files d'attente et retards accroissent irritabilité et conflits, transformant la violence ordinaire en composante du risque santé-climatique au travail urbain.

"Les pêcheurs du Xingu demandent secours à la Cop 30": message de désespoir. Crédit : Jean-François Véran. CLISEVE© Altamira, 2025.

“ Le propriétaire du terrain est arrivé et nous a ordonné de partir de l'endroit où nous étions. On venait juste d'arriver, on avait fait un feu pour griller un poisson avant de reprendre la pêche. Il a dit qu'il ne voulait personne là, parce que la terre lui appartenait, et il est arrivé avec arrogance, accompagné de gardes armés. On lui a simplement dit qu'on allait faire cuire le poisson ici, il a répondu qu'on n'avait pas le droit, qu'on devait partir immédiatement. Alors on a éteint le feu, rangé nos affaires, remis tout dans le bateau, et on a dû partir sous la menace. » (pêcheur, 54 ans)

“ Il va finir par être expulsé, d'une manière ou d'une autre. (...) Soit il vient s'entasser à la périphérie de la ville, soit il part toujours plus loin, vers les zones où il reste encore un peu de forêt – et là, il finit par déboiser, il n'a pas le choix. (...) Les autres vont s'en prendre à ces terres pour les revendre. Et lui, il finira expulsé à nouveau. » (Agriculteur, 35 ans)

Heatmap 3. Distribution des modalités de violence par secteur (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Violence et éco-anxiété : un effet d'entrainement

Chaque exposition supplémentaire à la violence accroît la détresse psychique (+0,10). La poly-exposition cumule fatigue, anxiété et désespoir, amplifiés par une éco-anxiété diffuse : climat et insécurité sociale se conjuguent pour produire une usure psychique cumulative.

L'étude a mis en évidence la combinaison entre climat et violence dans le travail urbain en plein air. Crédit : Jean-François Véran. CLISEVE© Altamira, 2025.

Ce que montre CLISEVE© Altamira sur les relations entre violence et climat :

L'exposition à la violence constitue en soi un facteur de risque santé-climatique au travail à Altamira :

- D'abord, parce que, comme le montre le Population Assessment Tool appliqué pour Médecins sans Frontières et dont l'étude CLISEVE© est en partie issue (Véran, 2020), le climat et la violence impactent la santé et la santé mentale. Violence et climat sont donc deux facteurs dont la combinaison accroît le risque santé-climatique au travail.
- Ensuite, parce que les violences liées au climat, qu'il s'agisse des luttes autour de l'accès à l'eau – des vols d'eau ont été signalés pendant la sécheresse de 2024 – ou des accès d'agressivité sur les chantiers et dans la circulation lorsque la chaleur devient insupportable, se greffe sur la violence structurelle autour de l'accès à la terre, à l'eau et à la ville. Le climat renforce ainsi les formes de violence structurelles.
- Enfin, parce que ces formes de violence liées au climat rétro-alimentent l'éco-anxiété latente, ce qui réactive la peur, la tension et la fatigue psychique.

L'étude montre ainsi comment violence et climat s'amplifient mutuellement, créant des risques sanitaires complexes.

ABANDON D'ACTIVITÉ : LE 'SIGNAL ROUGE' DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE

À Altamira, 34,7 % des travailleurs en plein air envisagent ou affirment qu'ils quitteront leur métier sous 5 ans. Ce n'est pas une succession de défaillances individuelles : c'est le signal ultime d'expositions climatiques et sociales cumulées, quand « tenir bon » ne suffit plus.

Graphique 14. Principaux indicateurs de l'intention d'abandon d'activité (N=899) – CLISEVE© Altamira 2025

des travailleurs envisagent de quitter leur métier d'ici 5 ans.

jugent la chaleur extrême une raison légitime d'arrêter.

La violence et les marqueurs psychiques augmentent le risque d'abandon : menace (+0,93), échec familial (+0,75), fatigue constante (+0,42), tristesse (+0,33).

Intentions de départ selon le secteur

Comme le montre le graphique 15, les écarts entre secteurs sont marqués. Dans le transport et la livraison, plus d'un travailleur sur deux envisage de quitter son activité (27 % "possibilité", 24,7 % "certitude"), tandis que dans le nettoyage urbain, près de trois sur dix déclarent vouloir partir (30,2 % "certitude"). À l'inverse, la pêche artisanale affiche une forte stabilité (55,8 % "certains de continuer"), et l'agriculture témoigne du même ancrage, avec 65,7 % des répondants prévoyant de maintenir leur activité malgré les contraintes climatiques.

À Altamira, les métiers urbains concentrent les intentions de départ, signe de la fatigue sociale déjà identifiée dans les symptômes de santé mentale, et sans doute de la plus grande possibilité de mobilité professionnelle qu'offre le cadre urbain.

Les métiers traditionnels – pêche et agriculture – résistent davantage, expression d'un attachement territorial fort et d'une dépendance économique aux ressources locales. Cette persistance illustre comment la solastalgie (détresse face à la dégradation de l'environnement) peut nourrir paradoxalement la volonté de rester et de résister.

Graphique 15. Répartition des réponses à l'intention d'abandon par secteur d'activité (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

■ Certainement pas (%) ■ Oui, avec certitude (%)
■ Probablement non (%) ■ Ne sait pas (%)
■ C'est une possibilité (%)

Ce qui fait partir : souffrance psychique d'abord, chaleur ensuite

L'usure psychique, moteur silencieux du désengagement. La décision de quitter se lit d'abord dans l'usure psychique, avant tout autre indicateur.

Quatre signaux pèsent particulièrement : le sentiment de menace (+0,93), l'échec familial (+0,75), la fatigue constante (+0,42) et la tristesse (+0,33). Chacun augmente fortement la probabilité de vouloir partir. Globalement, plus le score émotionnel est bas (déséquilibre entre les émotions positives et négatives), plus l'intention d'abandon s'élève ($r = -0,21$; $p < 0,001$).

La chaleur extrême marque une véritable limite physique. 61,5 % des travailleurs estiment qu'au-delà d'un certain seuil, arrêter devient légitime. Ce n'est donc pas seulement un choix, mais une contrainte imposée par le corps. Les données le confirment : plus la chaleur est ressentie comme insupportable, plus augmente l'intention de quitter son métier ($r = 0,319$; $p < 0,001$).

Les plus jeunes (<45 ans) se projettent davantage vers l'abandon ($r = -0,11$; $p = 0,0007$), à l'exception des secteurs traditionnels comme l'agriculture et la pêche.

61,5 % estiment qu'au-delà d'un certain seuil de chaleur, travailler devrait être facultatif.

Une nette majorité (62 %) estiment qu'il faudrait s'arrêter de travailler entre 30 et 35 degrés.

Graphique 16. Répartition des réponses à la question: "À partir de quelle température le travail devrait devenir facultatif ?" (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Seuil collectif : un repère à 30–35°C

Le Graphique 16 illustre la perception collective des seuils de chaleur à partir desquels le travail devrait devenir facultatif. À Altamira, la majorité des répondants situent ce seuil entre 30 °C et 35 °C (respectivement 26 % et 36 %), confirmant l'existence d'une limite corporelle et sociale partagée. Un quart (25 %) la place à 40 °C, tandis que 14 % déclarent qu'il ne devrait jamais être suspendu.

Les plus jeunes demandent plus souvent l'arrêt dès 30–35 °C ($p < 0,001$). Le « Jamais » apparaît surtout chez les 45–64 ans du transport, de la rue, de l'orpaillage ou de l'agriculture – ce qui suggère moins l'adhésion au principe d'un travail sans limite de température que son acceptation contrainte par manque d'alternatives.

La même étude CLISEVE©, conduite en 2024 dans la viticulture française, montre une répartition très proche : 67,4% dans la fourchette 30°C-35°C (respectivement 30,9 % pour 30°C, 36,5 % pour 35°C et 32,6 % pour 40°C) mais aucune réponse « jamais ». Cette proximité des réponses suggère l'existence d'un repère partagé autour de 30–35°C, au-delà des contextes sociaux et géographiques.

Ce que montre CLISEVE© Altamira sur la relation entre climat et renoncement à l'activité :

- À Altamira, quitter son métier peut être déclenché par l'expérience d'un point de rupture face au risque santé-climatique au travail.
- La rupture apparaît au croisement de trois seuils : la fatigue psychique, la contrainte thermique et la pression socio-économique qui empêche toute adaptation durable.
- Face à cette limite, une majorité de travailleurs s'accorde sur la nécessité de réglementer le travail en fonction du risque santé-climatique au travail posé par les chaleurs extrêmes : plus d'un sur deux juge légitime d'arrêter entre 30 °C et 35 °C.
- Ce consensus exprime un appel clair à une régulation publique, à inscrire dans les plans de gestion des risques, pour que la protection de la santé ne dépende plus seulement de la résistance individuelle.

DU BON SENS AUX DEMANDES D'ACTION : UNE CONSCIENCE SANITAIRE FACE AU CLIMAT

À Altamira, les observations de terrain traduisent une perception claire des conditions minimales nécessaires pour préserver la santé au travail sous chaleur extrême : boire, s'abriter, adapter le rythme et le vêtement.

Le graphique 17 met en évidence un ensemble de besoins convergents — eau potable (**73,1 %**), zones d'ombre (**49,3 %**), vêtements adaptés (**50,5 %**) et horaires aménagés (**48,9 %**) — considérés comme indispensables par les travailleurs pour s'adapter au climat. Ces priorités, bien identifiées, demeurent cependant inégalement mises en œuvre : seules **50,6 %** des personnes déclarent disposer effectivement d'eau potable, **31,8 %** bénéficient d'horaires ajustés, et environ **46 %** disposent de vêtements réellement adaptés. Les écarts entre besoins exprimés et conditions effectives révèlent le rôle déterminant des institutions dans la régulation du temps, des infrastructures et de l'approvisionnement. Ce passage du « bon sens » à l'identification de besoins vitaux non satisfaits marque l'émergence d'une conscience sanitaire : celle qui cherche à transformer les évidences vitales en solutions revendiquées face au risque santé-climatique au travail.

Graphique 17. Écart entre besoins perçus et besoins effectivement couverts d'adaptation face à la chaleur (N=899) — CLISEVE© Altamira 2025.

« En pleine Amazonie, les travailleurs manquent d'eau... »

Le paradoxe est manifeste : au cœur de l'Amazonie, qui concentre la plus grande réserve d'eau douce de la planète, l'accès à l'eau potable demeure l'un des déficits les plus significatifs pour les travailleurs.

L'étude montre que cette pénurie est structurelle et aggravée par les sécheresses. Le fonctionnement du barrage de Belo Monte a profondément modifié le régime hydrologique du Xingu, réduisant les débits et asséchant des bras entiers du fleuve. À cette contrainte s'ajoutent la contamination des puits par le mercure et les pesticides, la dépendance aux camions-citernes et les difficultés de gestion municipale durable du réseau d'eau mis en place par Norte Energia, l'entreprise exploitante du barrage. Lorsque les canalisations ont été installées, les puits artésiens individuels ont été fermés par décret pour raisons sanitaires, accentuant la dépendance à un réseau collectif encore incomplet et fréquemment défaillant. Les sécheresses successives ont aggravé le stress hydrique pour la population. Au plus fort de la sécheresse de 2024, l'accès à l'eau potable est devenu la revendication centrale des mouvements sociaux, symbole d'un droit vital encore non garanti.

“ L'eau traverse la communauté, mais beaucoup de maisons ne sont pas raccordées au système. (...) Dans les RUC, on dépend des camions-citernes, mais l'eau n'est pas bonne. (...) Les enfants ont souvent mal au ventre, et l'eau du fleuve, on ne peut plus la boire ». (Travailleur ribeirinho vivant dans un RUC, 37 ans)

“ L'eau a un goût de rouille, elle a une pellicule d'huile. Ça laisse un mauvais goût. (...) L'eau a changé depuis Belo Monte, mais personne ne nous a indemnisés. Peut-être qu'elle est contaminée, mais on ne sait rien. » (Orpailleur, 41 ans)

“ Avant, j'avais le fleuve devant la maison, maintenant je dois attendre le camion. (...) Parfois il ne passe pas, alors on achète de l'eau en bidon. (...) On vit à huit kilomètres du Xingu et on n'a plus d'eau. » (femme de 28 ans déplacée en RUC)

Pratiques d'adaptation et contraintes matérielles

Dans un contexte de ressources limitées, l'adaptation repose d'abord sur les solutions les plus accessibles (tableau 5). L'usage d'équipements de protection individuelle (**59,1 %**), les pauses hydriques et les vêtements adaptés (**≈50 %**) constituent les premières stratégies d'autoprotection. Ces réponses centrées sur le corps sont immédiates et efficaces, mais leurs effets restent limités. Sur les chantiers, dans les rues ou sur les berges du Xingu, les travailleurs improvisent : tremper le tee-shirt dans l'eau, se réfugier sous un camion, tendre une bâche en plastique ou partager une bouteille entre collègues. Dans les zones rurales, les agriculteurs avancent leur journée avant midi ; en ville, les agents de nettoyage poursuivent faute d'autonomie dans la gestion de leur exposition à la chaleur. Ces gestes quotidiens traduisent une ingéniosité contrainte, fondée sur la débrouille plus que sur la prévention institutionnelle. En miroir, les solutions techniques plus élaborées – ventilation (**17,3 %**), irrigation (**23,9 %**), applications mobiles (**10,4 %**), capteurs thermiques (**8,5 %**) – restent inaccessibles, dépendant d'infrastructures fragiles, d'énergie instable et d'un appui institutionnel insuffisant. L'adaptation se construit ainsi dans un espace de tension entre initiatives locales et défaillances structurelles.

Les formes d'adaptation varient selon les professions : les ouvriers du bâtiment misent sur les équipements individuels (**78 %**), les agriculteurs sur l'irrigation (**39 %**) et les pêcheurs sur le soutien financier (**81 %**). Le commerce ambulant reste centré sur l'accès à l'eau (**63 %**), tandis que les services privilégient les outils numériques (**17 %**). Ces analyses sectorielles sont détaillées dans les fiches professionnelles CLISEVE®, diffusées lors des restitutions participatives locales, hors du périmètre de ce rapport synthétique.

! Le risque santé-climatique au travail est surtout géré par des gestes d'autoprotection, qui n'ont pas suffi à prévenir les symptômes multiples observés lors de la sécheresse de 2024. Une prévention institutionnelle ciblée pourrait renforcer les dispositifs d'adaptation déjà présents sur le terrain.

Tableau 5. Hiérarchie des solutions d'adaptation selon leur accessibilité et leur impact perçu (N=899). CLISEVE© Altamira, 2025.

Solutions immédiates (appropriables, peu coûteuses)	Solutions conditionnelles (infrastructures, investissements, accès aux droits)
Équipements de protection – 59,1 %	Ventilation/climatisation – 17,3 %
Gestes quotidiens (ombre, vêtements, pauses, eau) ≈ 50 %	Applications mobiles – 10,4 %
	Capteurs – 8,5 %
	Irrigation (tous secteurs) – 15,6 % / 23,9 % en agriculture
	Soutien social / santé – 30,7 %

« Ils ont Starlink mais pas d'eau. » (Syndicaliste, 58 ans)

« On ne plantera qu'avec irrigation, mais il n'y a pas de projet. » (Agriculteur, 48 ans)

« Planter plus d'arbres, mettre un parasol sur son vélo. [...] Ce qui aide contre la chaleur, c'est de se baigner dans le fleuve. » (Vendeuse ambulante, 32 ans)

Rive du Xingu. Les stratégies de protection face à la chaleur sont le plus souvent élémentaires. Crédit : Jean-François Véran. CLISEVE Altamira, 2025.

Savoirs pratiques, expertise médicale et données : une triple demande

Trois dimensions principales se dégagent dans les besoins exprimés en information (graphique 18) : d'abord, les savoir-faire opérationnels — **42 %** des répondants souhaitent une formation simple sur la prévention de la chaleur et **47,8 %** des informations sur les vêtements et équipements adaptés — qui témoignent d'une recherche d'autonomie immédiate dans la gestion du risque corporel. Ensuite, une ouverture à l'expertise médicale spécialisée (**30,5 %**) révèle que les travailleurs reconnaissent désormais les effets du climat comme relevant du domaine de la santé et appellent à un accompagnement professionnel pour interpréter et traiter les atteintes physiques. Enfin, la demande de données scientifiques validées (**23,6 %**) traduit une volonté de comprendre et de légitimer ces expériences à travers des repères objectifs, capables d'appuyer les revendications et les décisions collectives.

Ces attentes ne relèvent pas d'une dépendance accrue envers l'institution, mais d'une volonté d'articuler différents régimes de savoirs : l'expérience vécue, la compétence technique et la preuve scientifique. Elles signalent l'émergence d'un espace de coproduction entre santé publique, médecine du travail et climatologie, où le savoir devient un outil de négociation, d'autoprotection et de reconnaissance sociale et de négociation institutionnelle.

 42,2 % des travailleurs souhaitent une formation préventive contre les risques santé-climatiques, mais seuls 24 % en ont bénéficié.

Des inégalités marquées dans la prévention climatique

Les salariés formels bénéficient de **51 %** de couverture en formation et de **43,8 %** de plans d'action, contre seulement **18,9 %** et **13,7 %** pour les travailleurs informels, et moins de **10 %** de mesures pour les autonomes. Les agents de nettoyage (**46,5 %**) et les ouvriers du bâtiment (**28,7 %**) apparaissent mieux couverts, mais selon des programmes encore centrés sur la sécurité traditionnelle, sans prise en compte du climat. Cette fracture révèle un besoin d'appui différencié et de dispositifs de terrain : dans les métiers du transport, l'évaluation des risques (**20,7 %**) et les outils d'information comme des applications pour smartphone sont prioritaires ; en agriculture, la demande d'accompagnement cumulé (**65 %**) souligne l'urgence de prévention adaptée aux réalités climatiques.

Graphique 18. Principaux indicateurs de demande d'information (N=899) . CLISEVE© Altamira, 2025.

« Il n'y a eu aucun type d'information sur les symptômes respiratoires liés à la fumée ou à la chaleur, et la surveillance environnementale n'a pas ce regard ». (Epidémiologiste, Altamira)

« Les changements climatiques sont peu étudiés ; les programmes commencent à les inclure, mais ça reste lacunaire ». (Professeur, Altamira)

Le risque climatique, absent des dispositifs de prévention

L'écart entre les attentes et les dispositifs existants révèle un déficit : **42,2 %** des travailleurs souhaitent une formation préventive, mais seuls **24 %** en ont bénéficié. De même, à peine **27 %** signalent l'existence d'actions spécifiques contre la chaleur, tandis que **48 %** n'en constatent aucune. Ces chiffres traduisent la non-intégration du risque santé-climatique au travail dans les cadres réglementaires brésiliens (NR-1, PGR), encore centrés sur les risques classiques.

- La plateforme CLISEVE© se propose de contribuer à combler ce déficit en proposant des modules de formation et d'accompagnement dédiés au risque santé-climatique au travail.

Graphique 19. Obstacles et soutiens identifiés à l'adaptation face au risque santé-climatique au travail (N=899). CLISEVE© Altamira, 2025.

« Ça fait 36 ans que mon père est ici. L'an dernier seulement, il a obtenu le document de sa terre. Il a passé 35 ans sans. Et aujourd'hui, mon père est l'exception des exceptions. Parce que la grande majorité de ces agriculteurs familiaux n'ont pas de titre de propriété. Sans document, ils ne peuvent pas accéder au crédit, ni aux autres politiques qui leur permettraient d'améliorer techniquement leur système face au climat» (Agriculteur, 45 ans).

Des leviers à activer : coûts, foncier, accompagnement

Cette section met en évidence trois leviers décisifs de l'adaptation – le coût, le foncier et l'appui technique – qui structurent à la fois les obstacles perçus et les marges d'action possibles face au risque santé-climatique au travail (graphique 19).

Le coût : un frein structurel (42,4 %)

Les coûts sont l'obstacle le plus cité (42,4 %) ; dans l'agriculture, ils montent à 54,2 %, avec une demande d'appui financier de 71,2 % et des besoins ciblés (irrigation 39,1 % ; équipements 62,7 %). Chez les vendeurs ambulants, la résilience passe par du micro-crédit "climatique" (glacières, abris, EPI), confirmant que les "gestes" sont connus mais hors de portée. Pour les *ribeirinhos*, le coût parfois mentionné d'acheminer l'eau sur plusieurs heures de bateau illustre l'impasse économique en période de sécheresse.

Foncier et guichets : l'accès difficile (14,7 %)

Régulariser ses terres, obtenir un CPF (numéro d'identification fiscale), un statut de micro-entrepreneur individuel (MEI), prouver sa résidence : des démarches souvent inachevables pour des familles rurales mobiles. Subventions agricoles, aides climatiques, inclusion dans les plans municipaux – supposent un ensemble de documents : preuve de résidence, CPF, régularisation foncière, NIS, inscription au CadÚnico, numéro de lot. L'administration devient ici le prérequis à l'adaptation au risque santé-climatique.

Appui technique – l'adaptation en attente (26,8 %)

L'appui technique est demandé par 26,8 % des répondants (41 % en agriculture). Les attentes concernent des mesures simples : zones d'ombre (59 %), ajustement des horaires (54,6 %), points d'eau (78,2 % en construction). L'écart entre demande et application, marqué dans le BTP (55,4 % vs 27,7 %), traduit un verrou d'organisation plutôt qu'un manque de savoir-faire. En agriculture et dans la pêche, les priorités techniques renvoient à la gestion concrète de l'eau, à l'entretien des équipements et à la planification des temps d'exposition, tandis que dans le commerce ambulant, les besoins concernent des solutions portables d'ombre et d'hydratation. L'ensemble traduit une demande d'appui pragmatique, ciblant les conditions matérielles et organisationnelles de l'adaptation plutôt que de nouvelles connaissances.

Parmi les travailleurs du commerce ambulant, 17,4 % déclarent ne pas avoir besoin de soutien. Cette absence de demande ne traduit probablement pas une réelle auto-suffisance mais la difficulté, dans ce segment précaire à formuler des besoins concrets d'appui.

• Ces résultats confirment que l'adaptation au risque santé-climatique au travail est confrontée à la difficulté de transformer l'information et les savoirs disponibles en moyens d'action. L'étude montre que les travailleurs identifient clairement ce qu'il faudrait faire – se protéger, s'équiper, s'organiser – mais que le passage à l'acte reste conditionné par trois facteurs structurants : le coût, l'accès administratif et l'appui technique effectif.

ALTAMIRA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES DE LA COP30

Dans la partie finale de l'enquête CLISEVE®, deux questions ont permis de relier la perception des droits à celle des politiques publiques : **1-** « Parmi les droits suivants, auxquels diriez-vous avoir effectivement accès ? » **2-** « Parmi les mesures suivantes, lesquelles diriez-vous que votre ville met en œuvre ? ». Cette double entrée vise à comprendre à la fois l'accès réel aux droits vitaux (eau, santé, alimentation, égalité, énergie, assainissement), et la lisibilité des politiques municipales censées les garantir. Elle permet d'observer si les habitants perçoivent une chaîne cohérente entre politiques locales et conditions de vie.

Ce diagnostic local s'inscrit pleinement dans la perspective de la COP30, où les Objectifs du Développement Durable (ODD) 6 (eau), 8 (travail décent), 10 (réduction des inégalités), 11 (villes durables) et 13 (action climatique) convergent.

La pyramide des droits (graphique 21) révèle une base solide mais incomplète : alimentation (**74,9 %**), santé (**73,2 %**) et eau (**68,9 %**) couvrent la majorité des travailleurs en plein air, tandis que l'assainissement (**43,5 %**) et l'égalité de genre (**25,1 %**) concentrent les exclusions. Les travailleurs connectés aux réseaux urbains – nettoyage, construction, services – disposent d'un meilleur accès que les pêcheurs et garimpeiros. L'« accès à l'eau » reste domestique ; au travail, l'accès est irrégulier et dépend des initiatives individuelles. Les femmes, plus nombreuses à demeurer dans les RUC dans le cadre de leurs activités, cumulent privation d'eau, charge domestique et isolement. Pour les *ribeirinhos* et indigènes, la sécheresse et la contamination hydrique traduisent une véritable violence de l'eau.

Altamira est une ville où les droits vitaux ont progressé, mais les droits de réseau et d'égalité restent les points de fragilité, notamment face aux enjeux de l'adaptation climatique.

Graphique 20. Pyramide miroir des droits déclarés (nonaccès à gauche, accès à droite) (N=899). CLISEVE© Altamira 2025.

Convergences – les alignements féconds

Certains alignements observés traduisent une bonne cohérence perçue entre politiques locales et ODD reconnus comme des droits effectifs.

Alimentation ↔ agriculture durable (ODD 2 et 12)

Dans l'agriculture, **71,4 %** des répondants perçoivent des mesures municipales liées à la production locale ou durable, et près des deux tiers (**64,9 %**) déclarent un bon accès à l'alimentation. Cette correspondance suggère un ancrage tangible entre politiques agricoles et sécurité alimentaire : la durabilité y devient un vecteur concret du droit à se nourrir.

Santé ↔ lutte contre la pauvreté et les inégalités (ODD 3 et 10)

Chez les salariés formels – services spécialisés, nettoyage, construction – plus de **60 %** identifient à la fois des mesures sociales (emploi, réduction de la pauvreté) et un accès effectif à la santé (**73,2 %** dans l'ensemble de l'échantillon). Ici, le volet social de l'action municipale se révèle un déterminant face au risque santé-climatique au travail car il renforce les capacités de prévention et d'adaptation.

Ces convergences montrent que l'articulation entre politiques sociales et environnementales renforce la résilience collective, enjeu central des débats de Belém et de la cohérence attendue entre les ODD 3, 6, 10 et 13.

Eau, travail et égalité : les défis de la transition juste

À côté des cohérences observées, les écarts entre certains droits vécus et mesures perçues sont nets.

Eau et conservation – ODD 6 et 15

L'eau potable, déclarée accessible par **68,9 %** des répondants, ne s'associe que faiblement aux politiques de conservation (**20 %-22 %**). Autrement dit, ceux qui ont l'eau n'y associent pas une politique environnementale, et ceux qui perçoivent des actions de conservation n'en déduisent pas un accès effectif à l'eau. La durabilité écologique reste dissociée de l'équité urbaine : la protection de l'eau comme ressource ne garantit ni sa distribution ni sa qualité d'usage.

Travail, énergie et production – ODD 7, 8 et 12

De même, énergie et travail digne se rattachent davantage aux mesures sociales (**40 %-45 %**) qu'aux politiques de production durable, ce qui dénote un décalage entre environnement et économie locale. Les habitants associent ces domaines à la lutte contre la pauvreté ou à la création d'emplois, bien plus qu'à la transition énergétique ou à l'innovation productive, signe que les politiques de durabilité restent peu lisibles dans la vie quotidienne du travail.

Égalité de genre – ODD 5 et 10

Enfin, l'égalité de genre, droit le plus fragile (**25,1 %** d'accès), affiche paradoxalement les liens les plus fréquents avec les mesures municipales (**> 25 %** dans la plupart des catégories) : les actions sont visibles (notamment grâce à l'activisme des mouvements sociaux), mais leurs effets restent limités. Cette visibilité sans effectivité nourrit un sentiment de dissonance et de fatigue sociale, surtout dans les quartiers périphériques et les RUC.

- Les convergences entre droits vécus et politiques locales incarnent les axes sociaux de l'adaptation climatique — preuve qu'une cohérence ODD est perceptible quand les mesures sont tangibles.

Les dissonances révèlent les chaînons manquants de la transition juste : l'eau, l'égalité et l'accès effectif aux services restent les angles morts de la justice climatique.

Le risque santé-climatique au travail urbain naît de cette dissociation entre durabilité proclamée et droits vécus. L'étude en fait un levier de dialogue : relier preuves locales, suivi public et engagements internationaux — de la municipalité à la COP30.

“ La vraie violence, c'est le manque d'eau. Ça ne sert à rien de se mobiliser sans dénoncer cette violence qu'est le manque d'eau. Nous crions pour de l'eau. Il faut attendre jusqu'à quatre heures de l'après-midi pour avoir un seau. Un puits à des millions n'a rien donné, la pompe a rouillé. Nous appelons au secours »
(Militante de mouvement social)

“ Le problème des femmes, c'est qu'elles ne se présentent pas comme agricultrices. Nous leur expliquons que toute personne qui vit à la campagne est agricultrice. Lorsqu'elles vont s'inscrire pour voter, elles déclarent qu'elles sont femmes au foyer, mais nous les encourageons à se déclarer agricultrices. Dans la majorité des cas, c'est l'homme qu'on reconnaît comme celui qui travaille dans l'agriculture. » (Représentant syndical)

« **Altamira, ville du travail** » : cette inscription sur un rond-point du centre ville résume une identité collective fondée sur l'effort et la production.

Reconnaître le risque santé-climatique des travailleurs en plein air, c'est prolonger cette identité en l'inscrivant dans une politique de protection et de reconnaissance du travail réel – ce que propose l'étude. Crédit : Jean-François Vêran. *CLISEVE Altamira, 2025.*

Présentation du risque santé-climatique au travail par l'équipe dans **l'école municipale Belo Monte - Vila Belo Monte**. Crédit : Jean-François Vêran. *CLISEVE Altamira, 2025.*

Présentation sur le risque santé-climatique au travail au sein d'une **entreprise de maintenance et d'opération industrielle**.

L'objectif : intégrer la dimension santé-climatique au Plan de gestion des risques déjà en place. Crédit : Jean-François Vêran. *CLISEVE Altamira, 2025.*

CINQ ACTIONS FACE AU RISQUE SANTÉ-CLIMATIQUE POUR ALTAMIRA

L'étude *CLISEVE@ Altamira* a révélé une communauté de perception, d'exposition et d'expérience face au climat : travailleurs, institutions et habitants partagent désormais un même langage du risque.

Ces points de convergence définissent les conditions d'une communauté d'action capable de répondre collectivement aux défis climatiques, autour de cinq leviers complémentaires – campagne municipale, médiation sociale, santé mentale, entreprises (90 jours) et certification CLISEVE@.

FICHE ACTION 1 – CAMPAGNE MUNICIPALE CLISEVE@

● Objectif :

Faire de Altamira une ville pionnière dans la prévention du risque santé-climatique à partir des besoins identifiés : 42,2 % des répondants demandent une formation simple sur la chaleur, 47,8 % des informations sur les équipements adaptés et 30,5 % des informations de santé sur le risque santé-climatique. Les observations dans les syndicats, associations et Unités démontrent l'absence de sensibilisation climatique, alors que les symptômes liés à la chaleur (céphalées, vertiges, déshydratation) sont fréquents.

● Actions clés :

Ateliers participatifs CLISEVE@ réunissant agents de santé, enseignants et associations (UBS, CRAS, CREAS) autour des données locales.

- Formations itinérantes dans les groupements professionnels, écoles et entreprises municipales, intégrées aux campagnes existantes (dengue, IST, sécurité du travail).
- Mobilisation des UBS, écoles et radios communautaires pour diffuser les repères : seuils de chaleur, pauses, hydratation, premiers secours.
- Appui du CEREST pour adapter les contenus aux métiers les plus exposés (construction, transport, commerce ambulancier).

● Impact attendu :

Passage d'une information dispersée à une prévention intégrée, mesurable par :

- Un taux de participation supérieur à 60 % des unités scolaires et UBS en 12 mois ;
- L'inclusion d'indicateurs santé-climat dans les plans municipaux (PPA, PGR) ;
- Une baisse du taux de symptômes déclarés en période de chaleur extrême (68 % en 2025 comme référence).

FICHE ACTION 2 – MÉDIATION SOCIALE

● Objectif :

Réduire le risque santé-climatique au travail lié au non accès aux droits essentiels – eau, équipements, protection et santé – par la résolution des blocages administratifs identifiés.

Les données *CLISEVE@ Altamira 2025* montrent que 30,9 % des travailleurs demandent des informations sur les aides, 14,7 % signalent la régularisation foncière ou des difficultés d'accès au statut de micro-entrepreneur comme frein, les empêchant d'accéder aux dispositifs d'adaptation (achat d'EPI, stockage d'eau, horaires aménagés).

● Actions clés :

- Guichets mobiles "santé-climat" sur les lieux de travail exposés (chantiers, marchés, zones rurales) : appui à la régularisation des documents requis pour obtenir les aides climatiques, crédits d'adaptation et équipements de prévention.
- Accompagnement ciblé par les Agents de santé communautaires (ASC) pour identifier les situations où le manque de documents compromet directement la prévention de la chaleur (accès à l'eau, soins, équipements).
- Protocoles d'urgence municipaux : procédure simplifiée pour l'accès immédiat aux dispositifs essentiels (distribution d'eau, EPI, abris collectifs) avant la finalisation des démarches.
- Suivi inter-institutionnel (CEREST, SEMSA, CRAS) pour assurer la continuité entre médiation sociale et prévention santé-travail.

● Impact attendu :

- Guichet de médiation CLISEVE@ (guichet unique) – CRAS/CREAS/UBS/Syndicats. Triage, orientation et aiguillage avec dossier socio-climatique.
- Régularisation documentaire (CPF, NIS, CTPS numérique, MEI, titre/INCRA lorsque applicable).
- Accès effectif aux services (UBS/ CAPS/ CRAS/ CREAS/Protection civile).
- Orientation et communication du risque (permanences / cercles de discussion).

L'*ambulancha*, unité fluviale de santé et de médiation, illustre le rôle clé de la mobilité des services dans la réduction du risque santé-climatique au travail et l'esprit de la médiation sociale CLISEVE@ : rapprocher les droits, l'eau et la prévention là où l'exposition est la plus forte. Crédit : Jean-François Véran. *CLISEVE Altamira, 2025*.

FICHE ACTION 3 – SANTÉ MENTALE ET CLIMAT

● Objectif :

Répondre à l'augmentation des symptômes psychiques liés au climat (stress, anxiété, troubles du sommeil, fatigue chronique) observée chez plus de la moitié des répondants *CLISEVE@ Altamira*. L'étude de terrain a confirmé que la chaleur extrême, les déplacements et les pertes de récolte ou de logement génèrent un épuisement émotionnel souvent non reconnu, freiné par la honte et le manque de services accessibles.

● Actions clés :

- Élaborer et tester un protocole "Éco-anxiété et climat de travail" dans les UBS et le CAPS, fondé sur les repères *CLISEVE@ Altamira* (températures perçues, symptômes, comportements d'alerte).
- Mettre en place des groupes de parole sur la vulnérabilité climatique, animés par les ACS et intégrant des témoignages de travailleurs sur l'adaptation quotidienne à la chaleur.
- Produire des études locales participatives sur l'éco-anxiété et les représentations du climat, afin d'appuyer les politiques publiques sur des indicateurs psychiques contextualisés.
- Intégrer la prévention santé mentale aux formations professionnelles et municipales sur la chaleur : reconnaître les signes d'épuisement avant la décompensation.

● Impact attendu :

- Création d'un référentiel local sur les effets psychiques du climat, reconnu par les réseaux UBS-CAPS-RAPS ;
- Augmentation de la détection précoce des symptômes liés au stress thermique (objectif : +40 % en 12 mois) ;
- Émergence d'une culture de santé mentale climatique, reliant bien-être psychique et conditions réelles de travail.

Une chercheuse de l'équipe *CLISEVE@* échange avec une habitante lors d'une visite à domicile — illustration du repérage actif des situations de détresse psychique, principe central de l'étude : aller vers les personnes, là où les effets du climat sur la santé mentale se manifestent d'abord. Crédit: Charles de Souza Oliveira. *CLISEVE Altamira, 2025*.

FICHE ACTION 4 – ENTREPRISES 90 JOURS

● Objectif :

Intégrer le risque santé-climatique dans la gestion du travail quotidien au sein des entreprises.

Les données *CLISEVE@ Altamira* montrent que 78,2 % des travailleurs du BTP signalent un manque de points d'eau, 59 % l'absence de zones d'ombre et 54,6 % souhaitent des ajustements d'horaires. Malgré cette conscience du risque, seuls 27,7 % déclarent que des mesures ont été effectivement appliquées. L'enjeu est donc organisationnel : transformer la sensibilisation en adaptation vérifiable.

● Actions clés :

- Lancer un atelier participatif santé-climat par équipe (≤ 3 h) pour identifier les trois actions les plus faisables à court terme.
- Mettre en œuvre le plan de gestion du risque santé-climatique avec engagement écrit (qui fait quoi, d'ici quand) et suivi à 30, 60 et 90 jours.
- Installer un mini-monitoring mensuel (X indicateurs *CLISEVE@*).
- Intégrer les données au PGR déjà en vigueur pour relier sécurité du travail et prévention climatique

● Impact attendu :

- En trois mois, une baisse mesurable des symptômes liés au risque santé-climatique dans les équipes participantes,
- Une réduction des interruptions d'activité les jours de forte chaleur.
- Les premiers pilotes *CLISEVE@* montrent que ce modèle 90 jours transforme les engagements en résultats observables, tout en améliorant la satisfaction et la rétention des travailleurs.

FICHE ACTION 5 – CERTIFICATION CLISEVE® GESTION DU RISQUE SANTÉ-CLIMATIQUE AU TRAVAIL

● Objectif :

Valoriser les entreprises et institutions qui traduisent la prévention du risque santé-climatique au travail en pratiques concrètes.

Les données CLISEVE® Altamira révèlent un écart marqué entre perception du risque (64,4 %) et mise en œuvre de mesures. La certification certifie celles qui agissent effectivement.

● Actions clés :

- Élaboration d'un référentiel CLISEVE® – Santé climatique au travail, avec des indicateurs validés par le terrain.

- Mise en œuvre du processus en deux étapes : engagement (90 jours), certification (12 mois).

- Publication annuelle d'un tableau public de gestion du risque santé-climatique au travail, garantissant la transparence et stimulant l'émulation entre acteurs.

Impact attendu :

● Création d'un standard local de gestion du risque santé-climatique au travail reconnu, mesurable par :

- Une hausse du nombre d'équipes certifiées (objectif : ≥ 60 % la première année)

- La baisse des incidents et symptômes liés au risque santé-climatique au travail dans les sites labellisés ;

- La reconnaissance de la certification CLISEVE® comme outil de gouvernance du risque santé-climatique au travail, capable d'articuler prévention des risques, productivité et transition climatique.

Présentation de l'étude, à l'abri du soleil pendant une traversée du fleuve Xingu. Crédit : Jean-François Véran. CLISEVE Altamira, 2025.

Bibliographie des ouvrages cités (bibliographie complète dans le rapport scientifique)

Alacovska, A., Bucher, E., & Fieseler, C. (2024). Algorithmic Paranoia: Gig Workers' Affective Experience of Abusive Algorithmic Management. *New Technology, Work and Employment*.

Albrecht, G. (2007). Solastalgia: The distress caused by environmental change. *Australasian Psychiatry*, 15(Suppl. 1), S95–S98

Coffey, Y., Bhullar, N., Durkin, J., Islam, M. S., & Usher, K. (2021). Understanding eco-anxiety: A systematic scoping review of current literature and identified knowledge gaps. *The Journal of Climate Change and Health*, 3, 100047.

Courtenay, W. H. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men's well-being: a theory of gender and health. *Social science & medicine*, 50(10), 1385-1401.

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. *American psychologist*, 56(3), 218.

Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. *The science of well-being*, 1(285-304), 3.

Pihkala, P. (2022). *The process of eco-anxiety and ecological grief: A narrative review and a new proposal*. *Sustainability*, 14(24), 16628.

Schwarz, N., & Clore, G. L. (1996). Feelings and phenomenal experiences. *Social psychology: Handbook of basic principles*, 2, 385-407.

Véran, J. F., Burtscher, D., & Stringer, B. (2020). *Médecins Sans Frontières and Humanitarian Situations*. Routledge.

CONCLUSION GÉNÉRALE

De la communauté d'expérience à la communauté d'action

L'étude CLISEVE@ Altamira démontre d'abord que le travail en plein air constitue le dénominateur commun des expositions au climat et, en cela, le socle d'une communauté de perception et d'expérience. Cette clé de lecture traverse l'ensemble du rapport. Elle n'efface ni les différences sectorielles (contextes d'exposition, outils, intensité de l'effort, statuts d'emploi), ni les écarts de vulnérabilité, mais elle les resitue à l'intérieur d'un cadre partagé, celui du travail en plein air. C'est de cette communauté d'exposition et de perception que peut naître une communauté d'action. Notre stratégie de faire de CLISEVE@ une plateforme s'inscrit dans cette perspective : dès la publication de ce rapport, l'équipe CLISEVE@ engagera des ateliers de restitution *in situ* et proposera des actions concrètes, pour contribuer à transformer cette expérience partagée en capacité collective d'agir.

Le risque santé-climatique au travail, un concept tourné vers la prise de décision et la mise en œuvre

Deuxième apport : la pertinence du concept de risque santé-climatique au travail. CLISEVE@ ne traite pas la perception comme un "supplément subjectif" aux courbes météorologiques ou aux seuils biomédicaux. L'expérience vécue fait partie du phénomène : elle révèle des indicateurs situés qui échappent aux dispositifs d'observation classiques – symptômes corporels et psychiques ressentis, contraintes sur les outils, les déplacements et les rythmes, ruptures de continuité professionnelle, pertes de productivité, d'efficacité des tâches et de sens du travail, fragilisation des chaînes d'approvisionnement et de stockage. Le risque santé-climatique au travail n'est pas seulement subi ; il produit des dynamiques : hésitations, abandons, incompréhensions, actions inadaptées, prises de risque, mais aussi innovations organisationnelles, formes de résilience et ouvertures d'opportunités. À Altamira, l'"innovation" décisive n'est pas d'abord technologique : elle réside dans la mise en synergie des savoirs pratiques, des "tours de main" déjà mobilisés par les travailleurs, et dans la capacité à les hisser dans des dynamiques collectives pour en faire des leviers d'action soutenus techniquement, mieux financés et coordonnés.

Certaines modalités comme la réorganisation du travail, l'entraide structurée ou la réplication des meilleures pratiques sont actionnables à bas coût et sont souvent rapidement efficaces.

"La vraie violence, c'est le manque d'eau"

Dans ce cadre, l'eau occupe une place emblématique. Que l'accès à l'eau potable sur les lieux de travail apparaisse comme la première préoccupation n'a rien d'un rappel moral des "besoins de base" : c'est l'indicateur précis d'un risque santé-climatique au travail tel qu'il est vécu dans l'effort. En Amazonie – cœur du plus vaste bassin d'eau douce – la rareté de l'eau vécue à Altamira est un signal d'alerte bien connu mais que l'étude permet d'objectiver avec ses propres indicateurs. Les symptômes de déshydratation qui sont toujours des souffrances et parfois conduisent à des affections médicales graves, font écho aux décrets municipaux de stress hydrique de 2024 à l'échelle institutionnelle. Le prisme de l'étude clarifie ainsi un paradoxe public : c'est précisément là où l'eau est la plus "présente" que son accès humain au travail devient critique. Si l'on savait déjà que les infrastructures, la gouvernance et l'organisation priment sur la seule disponibilité physique d'une ressource, alors il est temps d'en tirer toutes les conséquences s'agissant de l'accès à l'eau face au risque santé-climatique au travail.

La prévention du risque santé-climatique au travail passe par la reconnaissance formelle du cadre de travail

L'étude assume ses limites. Le choix d'un prisme centré sur le travail laisse hors-champ une large part des activités du quotidien – domestiques, de soin, et ce continuum entre espace domestique et espace professionnel qui structure tant de vies. Or ces activités participent, elles aussi, d'une exposition au risque santé-climatique significative. Sur le terrain, nous avons observé des mobilisations syndicales et associatives pour formaliser des activités autonomes ou informelles (pêche, agriculture, commerce de rue). Nos résultats les confortent : la formalisation du travail, ne serait-ce que comme micro-entrepreneuriat, n'est pas qu'un statut administratif, c'est un cadre protecteur qui insère dans des dispositifs collectifs de gestion du risque (accès à la prévention, à l'information, aux plans d'action, aux équipements et aux droits).

Du conflit à la cohérence : organiser par le risque santé-climatique au travail

La région d'Altamira est exposée à un effet cumulatif : mégaprojets (Belo Monte) et impacts climatiques se renforcent. Le prisme CLISEVE© l'éclaire sans diluer les responsabilités : ne pas « tout mettre sur le climat » quand relèvent de décisions locales, régionales et nationales, privées et publiques, l'infrastructure et l'urbanisme (eau, ombrage, ventilation), la régulation du travail (horaires, pauses hydriques, EPI) et la gouvernance (contrôle, normes, alertes).

À partir de là, la gestion du risque santé-climatique au travail devient un bon objet d'organisation : l'irruption d'un facteur externe puissant, commun à tous, force à dépasser les blocages et à reconfigurer les lignes de conflictualité. S'en saisir dans une entreprise ou une organisation, c'est réordonner les responsabilités dans un cadre consensuel : le climat n'est attribuable à personne en particulier, mais chaque organisation est responsable de la manière dont elle gère le risque santé-climatique au travail – dans ses horaires, ses aménagements, ses procédures, ses contrôles. Le risque santé-climatique au travail sert d'architecture de mise en cohérence : il clarifie qui doit faire quoi, quand et avec quels moyens, et aligne les obligations opérationnelles des acteurs publics et privés sur un objectif partagé.

Communautés traditionnelles : le travail comme cadre commun

Cette approche éclaire aussi différemment les communautés *ribeirinhas* et indigènes. Il s'agit d'abord de reconnaître la spécificité d'un travail coextensif à des modes de vie – une spécificité d'autant plus cruciale que la reconnaissance des communautés traditionnelles fournit des outils de défense face à des charges (économiques, spéculatives, politiques) très fortes. L'actualité des projets extractifs de mine d'or (comme Belo Sun) en témoigne : protéger ces communautés, c'est aussi défendre l'intérêt de l'ensemble des populations affectées.

Dans le même mouvement, le prisme CLISEVE© – centré sur le risque santé-climatique au travail – rend visibles des dimensions moins perceptibles par le seul prisme identitaire et crée des synergies nouvelles avec les cadres professionnels transversaux (eau, santé, mobilité, organisation des temps et des lieux de travail).

Face au risque santé-climatique, le travail comme cadre d'affiliation et d'organisation permet d'additionner les ressources communautaires et de renforcer les capacités internes de ces groupes, en les reliant à des dispositifs partagés de prévention, d'équipement et de droits.

Finalement, au terme de ce parcours, nous espérons que le concept de risque santé-climatique au travail a tenu ses promesses d'analyse et d'action.

D'analyses, parce qu'il relie climat, santé et organisation du travail, documente la polyexposition (aléas, contraintes professionnelles, déterminants sociaux) et fournit un langage comparatif (entre métiers, saisons, territoires). D'action parce qu'il permet d'orienter : reconnaître officiellement le risque santé-climatique dans la santé au travail (aux côtés de la NR-1 et du PGR), garantir l'accès à la formation préventive et aux plans d'action – y compris pour les travailleurs informels et autonomes –, et mobiliser le système public de santé et les réseaux nationaux de santé et sécurité au travail avec entreprises et les organisations pour diffuser et outiller les collectifs.

La contribution de l'étude *CLISEVE© Altamira 2025* est là, du moins nous l'espérons : rendre visible une communauté d'exposition au-delà des fragments sectoriels, objectiver des indicateurs vécus trop longtemps relégués comme des "ressentis", décrire les mécanismes de polyexposition et ancrer des solutions collectives dans des situations concrètes de travail.

Calendrier et accès aux documents

La présentation des résultats dans le cadre du Circuit Urbain appuyé par l'ONU-Habitat (octobre 2025), a constitué une première étape. Les ateliers de restitution à Altamira en seront la seconde. À cette occasion, des fiches sectorielles détaillées seront mises à disposition sur demande (jean-francois.veran@lapa-research.com). Le rapport scientifique intégral est également disponible pour consultation. Ces documents sont là pour être partagés et mobilisés : nous vous invitons à rejoindre la plateforme CLISEVE©.